

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 3,
Issue 5
2023

«Al-Ferganus» MChJ.

A. M. Abdullayev

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi. 16+

3-tom, 5 -son.

May 2023 y.

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, FarPI rektori

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA. , A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, S. F. Ergashev, J.D.Axmedov, Kh.A. Akramov, M.X. Xakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Muxtarova, L.M. Babakhodjaeva..

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 1189 Berilgan sanasi: 17-06-2021.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenziyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2023. T.3. №5.

ISSN 2181-2357

© «Al-Ferganus» MCHJ,
2023 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 3, Issue 5

May, 2023.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, rector of FerPI

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhonov, B.A.Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, J.D.Akhmedov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:
150107
Fergana city, Fergana str., 86.
Phone +99888-8600400
<https://alferganus.uz/en/site/index>
E-mail:alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 / 2022**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL
SJIF 2023: 5,971
<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.
Registration No. 1189 dated 17-06-2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2023). International journal of theoretical and practical research, 3(5).

© LLC «Al-Ferganus»,

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

2023, Fergana, Uzbekistan
ISSN 2181-2357

«Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»
Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц. 16+

Том 3, Номер 5.

Май 2023 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ж.Д.Ахмедов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +99888-8600400

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **9.88 /2022**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2023:5,971

[http://sjifactor.com/passp](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 1189 от 17-06-2021.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2023. Т. 3. №5.

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©ООО «Al-Ferganus»,
2023, Фергана, Узбекистан

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

TABLE OF CONTENTS

<i>Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки</i>		
1.	Galper, Maria <i>Main directions of the bank's transformation</i>	6
2.	Davlyatova, Gulnara <i>Factors affecting investment activity and their features</i>	17
3.	Mamurov, Doniyor <i>Needs and reserves for increasing the scientific-technological and innovation potential of Uzbekistan and introducing innovative developments in the sectors of the economy</i>	26
<i>Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки</i>		
4.	Khudaiberdiev, Khudaiberdiev <i>Analysing the most current server-based database management systems</i>	36
<i>Qisqa xabarlar / Краткие сообщения / Short messages</i>		
5.	Mikhailopoulos, Janiss <i>Digitalisation of tax administration how does it work in Greece?</i>	48
6.	Usmanova, Zulfiya <i>Approaches to improving the mechanism of personnel management</i>	54
	<i>Advertisement</i>	61
	<i>Our publications</i>	71

DOI:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8159314>

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 5

Volume: 3

Published:

31.05.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Galper, Maria. (2023). Main directions of the bank's transformation. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (05), 6-16.

Гальпер, М.А. (2023). Основные направления трансформации банка. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (05), 6-16.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8158962>

DOI 10.5281/zenodo.8158962

QR-Article

Galper, Maria

PhD in Economics, Associate

Professor

Federal State Budgetary Educational

Institution

Federal State Budgetary Educational

Institution of Higher Education

St. Petersburg State University of

Economics

UDC 336.71

MAIN DIRECTIONS OF THE BANK'S TRANSFORMATION

Abstract. *This article presents a study of the main directions of banks' transformation on the example of the Russian Federation. The paper analyses the current situation in the banking sector and identifies key factors affecting its development. The study identifies key areas of transformation of the banking sector in Russia, such as strengthening digital presence, development of online banking and mobile platforms, improvement of customer experience and personalisation of services. The article also highlights the importance of changes in the organisational structure of banks aimed at increasing flexibility and adaptability to changes in the market. This includes revising business processes. The study also emphasises the importance of strategic management of the bank in a transformational environment. This includes developing a clear development strategy adapted to new challenges and opportunities, as well as effective risk management and ensuring the stability of financial performance. The paper concludes with practical recommendations for banks in Russia, focusing on the main areas of transformation. The implementation of these directions will allow banks to successfully adapt to the changing environment and ensure their competitiveness in the market.*

Keywords: *bank transformation, Russian Federation, digitalisation, organisational structure, strategic management.*

Гальпер, Мария Андреевна

кандидат экономических наук, доцент

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный экономический университет»

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ТРАНСФОРМАЦИИ БАНКА

Аннотация. Данная статья представляет исследование основных направлений трансформации банков на примере Российской Федерации. В работе проведен анализ текущей ситуации в банковском секторе и выделены ключевые факторы, влияющие на его развитие. В рамках исследования определены ключевые направления трансформации банковского сектора в России, такие как усиление цифрового присутствия, развитие онлайн-банкинга и мобильных платформ, улучшение клиентского опыта и персонализации услуг. Также статья выделяет важность изменений в организационной структуре банков, направленных на повышение гибкости и адаптивности к изменениям на рынке. Это включает пересмотр бизнес-процессов. Исследование также подчеркивает значимость стратегического управления банком в условиях трансформации. Это включает разработку четкой стратегии развития, адаптированной к новым вызовам и возможностям, а также эффективное управление рисками и обеспечение стабильности финансовых показателей. В заключение статья представляет практические рекомендации для банков в России, сфокусированные на основных направлениях трансформации. Реализация данных направлений позволит банкам успешно адаптироваться к изменяющейся среде и обеспечить свою конкурентоспособность на рынке.

Ключевые слова: трансформация банка, Российская Федерация, цифровизация, организационная структура, стратегическое управление.

Введение

Существует ряд факторов внешней среды, которые определяют траекторию развития коммерческих банков. В настоящее время эта среда характеризуется нестабильностью и повышенными рисками¹. Глобализация, политические события и экономические последствия, переход к новым технологиям, жесткое регулирование и усиливающаяся конкуренция представляют вызовы для всех финансово-кредитных организаций². Одним из ключевых факторов, меняющих парадигму банковской деятельности, являются изменяющиеся потребности клиентов. Поколения Y и Z уже проявляют большую преданность цифровым компаниям, чем традиционным банкам. В результате банкам необходимо перейти на новый формат своей деятельности, внедряя прорывные технологии и инновационные подходы к управлению, чтобы обеспечить свое выживание на рынке в долгосрочной перспективе. Мировые финансово-кредитные институты

¹ Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 126-133).

² Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects. Материалы Международной научно-технической конференции «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУ ФФ, Фергана, 4 мая 2023 г. 1 том, 220-223 bb. https://tatuff.uz/wp-content/uploads/2023/05/1_tom.pdf

международного масштаба активно адаптируются к новым условиям, устанавливая новые стандарты в банковском бизнесе. В настоящее время российские финансово-кредитные организации также занимаются этими вопросами, но они сталкиваются с некоторыми проблемами:

во-первых, некоторые банки ограничиваются отдельными изменениями, не учитывая, что процессы должны быть рассмотрены в комплексе и требуют гармоничного воздействия для создания устойчивых конкурентных преимуществ;

во-вторых, инновационные инициативы часто не поддерживаются сотрудниками и топ-менеджментом, что требует формирования единого понимания трансформационного процесса на всех уровнях организации, основанного на научно обоснованной теоретической базе.

Поэтому чрезвычайно важным является теоретический анализ эволюции банковского дела, разработка модели трансформации российских коммерческих банков, соответствующей международным практикам и стандартам, но адаптированной к национальным особенностям. Это позволит повысить конкурентоспособность и укрепить позиции отечественных финансово-кредитных организаций на международном рынке в сложившихся условиях.

Анализ литературы.

Вопросы трансформации банков под влиянием внешних факторов были исследованы такими зарубежными экономистами, как П. Бауэр, Б. Бернет, Б. Кинг, Р. Рэнделл, Л. Фэй, а также российскими учеными М.З. Бором, Т.А. Васильевой, С. Владыко, О.В. Коробкиной, М.А. Мирошниченко, А.В. Муравьевой, В.В. Пятенко. Важными работами в этой области являются исследования Н.В. Анохина, С. Аудж-Дикхута, Р. Богдански, М. Гловика, С.А. Дятлова, Б. Койе, И.К. Ключниковой, Д.С. Миропольского, Е.М. Поповой, К. Ренкера, О.Г. Семенюты, А.И. Шмыревой. Вопросы неустойчивости в глобальном мире исследовали ученые Б. Бурлачков, О. Доброчеев, А. Дж. Каслионе, В. Квинт и Ф. Котлер. О состоянии банковского сектора России на разных этапах свидетельствуют труды А.Г. Аксакова, И.В. Беликовой, Г.Н. Белоглазовой, М.Ю. Зуенко, С.В. Клисенко, С.Ю. Козловой, А.В. Козырева, С.А. Куликова, О.И. Лаврушина, О.А. Молчановой, Т.В. Никитиной, А.Н. Олешко, Н.И. Парусимовой, В.А. Поздышева, Н.П. Радковской, М.И. Сухова, Г.А. Тосуняна, С.Ю. Яновой. В работах Г. Аккермана, Я. Джорджина, Р.А. Исаева, С. Калтрел, А.В. Канаевой, О.Г. Королева, В.Ю. Котельникова, Дж. Линдер, Б. МакНотон, И.А. Никоновой, А. Остервальдера, И. Пинье, П. Роуза, Дж. Синки Мл. раскрывается стратегическое управление банком и механизм бизнес-моделирования. Однако большинство из них рассматривают деятельность банка в рамках традиционной парадигмы. Исследования методологических основ трансформации организационной структуры банка и его корпоративной культуры были посвящены И. Адзесом, К. Бергером, Б. Геригом, О.Н. Григорьевой, Р. Долженко, И.А. Езангиной, И. Ирсигом, А. Либертро, А. Мамонтовой, В. Милларом. Эти работы вносят значительный вклад в методологию нового банковского дела, но оставляют открытыми некоторые аспекты преобразования банковского бизнеса в электронном формате. Недостаток исследований, охватывающих теоретические, методологические и практические аспекты

трансформации финансово-кредитных институтов, подчеркивает актуальность и необходимость данного научного исследования.

Методология и информационная база исследования

В качестве методологической основы исследования выступает диалектический метод исследования, системный и процессный подходы. В работе также применялись такие методы и приемы исследования, как научная абстракция, синтез, группировка и сравнение, статистический и финансовый анализ, элементы экономико-математического моделирования.

Информационной базой исследования послужили официальные статистические данные Центрального Банка РФ, материалы международных конференций и научных семинаров, отечественных и международных рейтинговых агентств, научных изданий, результаты интервью, проводимых автором с руководством отечественных и зарубежных банков.

Анализ и результаты

Банк представляет собой сложную систему с множеством структурных подразделений и видов банковской деятельности, а также сетью взаимосвязей между ними. В качестве системы банк обладает особенностями, которые включают целостность как экономическую и технологическую общность производства банковских продуктов и услуг, открытый характер взаимодействия с внешней средой, динамичность, способность к изменению и саморегулированию.

Основные концепции развития банковской деятельности появились в экономически развитых странах, где они опирались на технологический прогресс и стремление удовлетворить потребности клиентов. Одной из таких концепций является клиент центрическая модель, которая предполагает организацию всех бизнес-процессов банка вокруг клиента. Отечественным банкам необходимо сменить модель бизнеса в соответствии с концепциями Банка 3.0 и Банка 4.0, мировыми стандартами и с целью повышения конкурентоспособности на международном рынке.

Клиент центрическая модель управления используется не только финансовыми учреждениями, но и коммерческими предприятиями в целом. В условиях глобальной нестабильности среды многие банки стремятся перейти к клиент центрической модели бизнеса, где клиент становится центром всех активностей. Это управленческое решение вызвано повышением уровня конкуренции, изменением потребностей клиентов и другими факторами глобальной нестабильности среды.

В условиях глобальной неустойчивой среды (далее ГНС) многие банки в своих стратегиях ставят приоритет по переходу к клиентоцентричной модели ведения бизнеса, т.е. такой модели, которая на постоянной основе ставит клиента в центр всех активностей.

Причиной данного управленческого решения становится повышение уровня конкуренции, изменение потребностей клиентов и действие других факторов ГНС.

Ранее банки сосредотачивались на привлечении клиентов через улучшение качества услуг, разработку новых продуктов и распространение своих услуг. Однако в настоящее время повышение качества уже недостаточно для развития, и

главной целью руководства банка является распознавание потребностей клиентов и разработка соответствующих продуктов, которые удовлетворяют эти потребности. В условиях глобальной нестабильности среды анализ потребностей клиента становится первоочередным при разработке стратегии, так как изменения во внешней среде не поддаются прогнозированию, но общий тренд заметен в поведении потребителей. Вовлечение клиентов в процесс создания продуктов и услуг, отвечающих их потребностям, является высшим уровнем в стратегическом развитии банка и его инновационной бизнес-модели.

Обсуждения

В настоящий момент потребители финансовых услуг значительно больше осведомлены о преимуществах конкурентов, и их потребности чрезвычайно высоки. Касательно первого фактора было даже введено новое понятие экономистом Габлером - «Homo oeconomicus», что означает индивид с «чрезвычайно рациональным поведением», который предъявляет максимальные требования к качеству оказываемых ему услуг³. Критики данной теории говорят, напротив, об иррациональности покупателей, влиянии маркетинга на их решения, и стремления потребителей упростить выбор своего контрагента, упуская из внимания множество факторов. Тем не менее, Голдберг и фон Нитч выделяют объединяющее две концепции свойство потребительского поведения в наши дни: «Информация распространяется настолько быстро, что обладать ей может каждый, однако это не гарантирует совершенного её использования»⁴. Помимо этого, они ориентированы сегодня на повышение собственной значимости и обретение популярности, что повышает актуальность таких инструментов, как, например, краудсорсинг. Но вопрос также заключается в том, как привлечь покупателей заниматься созданием инноваций в вашем банке. Марсден называет четыре «F», которые описывают то, в чем нуждается потребитель⁵. Fame (популярность), Fortune (удача), Fulfilment (выполнение) & Fun (веселье). Все эти понятия объединяет стремление человека выразить своё творчество и индивидуальность, что как раз и необходимо банку, как неограниченные ресурсы инновационного типа. Таким образом, если банки ранее жили по простому сценарию - традиционные принципы управления и классическая реклама по телевидению, радио, в газетах и журналах, то теперь они уже действуют в мире, где их оффлайн деятельность тут же отражается онлайн. Необходимым поэтому является постоянное поддержание уровня лояльности клиентов на этих обоих полях.

Помимо этого, уровень традиционных услуг пропорционален уровню использования наличных денег. Как мы видим, тренд заключается в понижении количества наличных в обращении, поэтому и банки должны переводить свои операции в виртуальное пространство, сокращая физические офисы и создавая виртуальные, а также усиливая новые сферы обслуживания: на замену наличным

³ Gabler, W. (2016). Homo oeconomicus [Электронный ресурс]. – URL: <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/homo-oeconomicus.html>

⁴ Goldberg, J., & Von Nitzsch, R. (2004). *Behavioral finance: gewinnen mit Kompetenz; [verbessern Sie die Trefferquote Ihrer Anlageentscheidungen deutlich!]*. FinanzBuch Verlag.

⁵ Marsden, P. (2021). Ideenplattformen—Web 2.0 at its best [Электронный ресурс]. URL: https://www.facebook.com/SyzygyGroup/app_326320330789965 (дата обращения: 24.07. 2016).

придут иные способы, используемые для оплаты товаров. Таким образом, банкам стоит выстраивать стратегии по взаимодействию, например, с супермаркетами, которые будут обеспечивать без кассовый расчет, и развивать соответствующие технологии для обеспечения инновационных процессов цифровой экономики.

Помимо этого, им необходимо искать новые идеи для того, чтобы отвечать требованиям своих клиентов.

Тем не менее, активность в развитии данного направления на российском банковском рынке, по мнению российских ученых, довольно слабая. Мы согласны с Мамонтовым А., который говорит о том, что при риске исключения из платежного процесса и, с другой стороны, наличия массы возможностей по расширению каналов дистрибуции, все ещё большое количество банкиров относится к этому индифферентно. Он связывает данную ситуацию с тем, что изменение в таком исторически консервативном и устоявшемся секторе, как банковский, встречает некоторое сопротивление, которое свойственно ощущать перед любыми изменениями такого масштаба. При этом, по его словам, трансформация крайне необходима для выживания, а благодаря технологическому прогрессу проводить её является посильной для банков задачей⁶.

Особенно отстают от мировых тенденций малые и средние банки. Их политика по проведению дигитализации носит догоняющий характер, что говорит о пробелах в стратегическом планировании банков.

Целесообразность применения клиентоцентричной модели в условиях ГНС обуславливается тем, что она отражает степень соответствия кредитного учреждения ожиданиям клиентов и, следовательно, показывает, насколько эффективна его стратегия. Мы присоединяемся к мнению Мамонтова А. о том, что оценка результатов деятельности банка только по финансовым показателям является стратегической ошибкой⁷.

Прибыль клиентоцентричного банка должна рассматриваться как следствие его эффективной работы с клиентами. Таким образом, постоянные клиенты являются самым ценным активом банка, обеспечивая стабильное получение прибыли в перспективе, в то время как прибыль, полученная по итогам ушедшего периода, демонстрирует эффективность его работы в прошлом.

Помимо этого, в соответствии с опытом западных банков, важным элементом успеха является выстраивание партнерских отношений с клиентом в регионе, поскольку количество клиентов также не является таким важным индикатором, как установка тесных взаимоотношений и четкое понимание их нужд. Лояльность существующих клиентов обеспечивает повышение репутации, на которую ориентируются при выборе финансового учреждения его будущие клиенты⁸.

Консалтинговая компания Booz Allen, проводившая исследования организаций Северной Америки и Европы, установила, что секрет успешных

⁶ Мамонтов, А. (2011). Прогресс против традиций. *Банковская практика за рубежом*, (8), 18-23.

⁷ Зверькова, Т. Н. (2012). Клиентоориентированность как предпосылка совершенствования розничной банковской деятельности. *Вестник Оренбургского государственного университета*, (13 (149)), 152-158.

⁸ Ляндау, Ю. В., & Пономарев, М. А. (2013). Концепции моделирования бизнес-процессов. *Вестник ИжГТУ имени МТ Калашикова*, (2), 083-087.

компаний, адаптировавшихся к условиям глобальной нестабильности, заключается в персонализированном подходе. Однако, результаты исследований гласят, что его внедрение приносит более высокие результаты при одновременном контроле издержек. Именно эти два компонента объединяют в своей практике лидирующие компании, получающие на 5 -10 % больше прибыли, чем их конкуренты по отрасли⁹. Booz Allen даже предложила собственную технологию достижения одновременного роста персонификации и снижения издержек: метод Tailored Business Streams (TBS), разработанный компанией, предполагает использование эффективных, но дешевых процессов для обеспечения производства и продажи однородных и пользующихся стабильным спросом продуктов и переформатирование процессов для сложных и уникальных товаров и услуг. По данным компании, внедрение метода в практику американского банка привело к повышению удовлетворенности его клиентов на 50%.

Банки одними из первых показали рост эффективности за счет внедрения в практику массовой персонализации, которая решает задачу по совмещению двух действенных механизмов увеличения прибыли. В частности, программа Citipro банка Citibank, являющаяся инструментом финансового планирования и настраиваемая клиенту сотрудником банка (опционально), предлагает ему персонализированные финансовые решения на основе анализа информации о счетах, страховке, налогах. Благодаря запуску программы, Citibank значительно увеличил среднее число продуктов, приходящихся на одного клиента банка¹⁰.

Во многих моделях управления существует четкое разграничение функций руководства, имеющего полномочия по распоряжению средствами банка, и сотрудников, осуществляющих коммуникации с клиентами. Однако, опыт консультантов подсказывает, что в современных условиях, более целесообразно наделять сотрудников фронт-офиса полномочиями по принятию некоторых управленческих решений, - например, выплачивать компенсацию клиентам за предоставленные неудобства и прочие проблемы, возникшие по вине банка.

Таким образом, клиентоцентричная модель основывается на утверждении, что именно удовлетворенный клиент является источником прибыли, сгенерированной компанией, и выстраивает все процессы вокруг удовлетворения его потребностей. Поскольку в рамках моделей управления по территории и функционалу, взаимодействие между подразделениями банка с целью более качественного обслуживания клиента не было отлаженным, банку при переходе к данной модели необходимо перестраивать полностью всю концепцию своей деятельности, включая внедрение в практику кросс-функционального взаимодействия персонала.

В частности, речь идет о трансформации банка с целью повышения эффективности его работы в новых условиях: новые технологии позволяют сократить издержки банка, а также помогут выдержать конкуренцию на рынке с

⁹ Customer-centric organization: from Pushing Product to Winning Customers // Booz|Allen|Hamilton (перевод Скороход Е.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.integros.com.ua/presscenter/detail.php?ID=331>

¹⁰ Customer-centric organization: from Pushing Product to Winning Customers // Booz|Allen|Hamilton (перевод Скороход Е.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.integros.com.ua/presscenter/detail.php?ID=331>

финтех-компаниями. Однако, внедряя новые технологии, банки сталкиваются с новой проблемой: неспособности работать в рамках новой концепции, используя прежние управленческие и операционные модели. Так, Лобас А. пишет в статье¹¹ о том, что текущие банковские модели, (включающие модели выстраивания бизнеса, системы управления и операционные модели) не подходят для проведения масштабной цифровой трансформации.

Некоторые авторы¹² считают, что диджитализация является основной тенденцией и определяет переход к банку 3.0. Но при этом они отмечают, что речь идет не о стратегии по выходу в онлайн, а о проведении преобразования бизнеса в целом. Под цифровой трансформацией понимается полное изменение стратегии развития, системы управления, организационной структуры и корпоративной культуры, а также возникновение абсолютно новых видов и способов осуществления деятельности, переформатирование существующих бизнес-процессов. Поэтому цифровая трансформация гораздо шире автоматизации, представляющей собой внедрение инновационных технологий в свой бизнес¹³. В статье, посвященной опыту трансформации голландской банковской группы ING, автор цитирует Барта Шлатмана, высказавшегося о трансформации, как о пути постоянного комплексного преобразования, где переход от А к Б, продолжается достижением В с перспективой развития в направлении Г.

Мы присоединяемся к мнению о том, что банкам необходимо использовать комплексный, системный подход при проведении трансформации под влиянием глобальной внешней среды. Для этих целей в управлении и консалтинге широко используется использование эталонных и референтных моделей.

Референтная модель представляет собой совокупность описаний схем, практик, решений и документов касательно деятельности банка в целом, либо деятельности конкретного его подразделения, бизнес-процессов, системы управления. Типовая модель, таким образом, накапливает и систематизирует опыт банка (банков) и является базой знаний¹⁴.

Помимо этого, существует понятие *эталонной модели*, которая является моделью, созданной на основе экспертного мнения ведущих консалтинговых и коммерческих организаций как совокупность необходимых процессов в организации независимо от отраслевой принадлежности. Она является обобщением передового международного опыта управления бизнесом в различных сферах экономической деятельности.

Говоря о методике трансформации предприятия, Овчинников П. утверждает, что, сталкиваясь с воздействием на свою организацию изменений внешней среды, собственник обращается к профессиональному консультанту, который помогает

¹¹ Лобас, А. Н. (2017). Стратегия современного банка в эпоху цифровых сервисов. *Банковское дело*, (8), 60-64.

¹² Пустовалов, Ф. А., & Федоскина, Е. П. (2017). Диджитализация как основная тенденция банка 3.0. In *Направления развития банковского сектора в новых экономических условиях* (pp. 174-181).

¹³ Цифровая трансформация бизнеса: как и зачем меняться в digital- эру // Лекторий vc.ru в Санкт-Петербурге. - 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://vc.ru/flood/42092-cifrovaya-transformaciya-biznesa-kak-i-zachem-menyatsya-v-digital-eru>

¹⁴ Исаев, Р. А. (2010). Референтные (типовые) модели банковской деятельности. *Управление в кредитной организации*, (6), 58.

выявить проблемы, существующие в компании на данный момент, проговаривает с владельцем бизнеса видение ситуации, к которой они хотят прийти, а затем составляет план по достижению оптимального состояния предприятия, зафиксированного в рамках видения. Для упрощения данного процесса консультант использует референтную модель деятельности организации.

Как мы видим, глобальная неустойчивая среда действует через локальную внешнюю среду банка.

С точки зрения практического управления банком, согласно методике Исаева Р.А., автора книги «Банковский менеджмент и бизнес-инжиниринг», при проведении изменений в банке (change management), например, в целях повышения эффективности его работы составляется, во-первых, комплексная бизнес-модель «как есть», затем комплексная бизнес-модель «как надо», и затем разрабатывается план по трансформации одной модели в другую¹⁵. В свою очередь, при разработке комплексных бизнес-моделей он призывает банки использовать свою авторскую разработку – типовую (референтную) комплексную бизнес-модель. На наш взгляд, концепция Исаева Р.А. оправдывает себя как методику для «стабильного и долгосрочного развития банка», однако, поскольку мы говорим о трансформации банка именно под воздействием глобальной неустойчивой среды, для нас необходимо найти иную референтную модель для формирования конкретной методики трансформации.

Заключение

В проведенном нами исследовании мы получили анализ концептуальных основ банковской деятельности («Банк 1.0», «Банк 2.0», «Банк 3.0» и «Банк 4.0») и подходов к ним зарубежными и отечественными экономистами, представлена их авторская характеристика.

Дополнена систематизация технологических драйверов концепций и банковских услуг с учетом новейших знаний и формирования концепции Банка 4.0. 6. Установлено, что модели Банка 3.0 соответствует клиентоцентричный подход ведения бизнеса и раскрыт механизм трансформации коммерческого банка через референтную модель управления.

Список использованной литературы:

1. Customer-centric organization: from Pushing Product to Winning Customers // Booz Allen Hamilton (перевод Скороход Е.). [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.integros.com.ua/presscenter/detail.php?ID=331>
2. Gabler, W. (2016). Homo oeconomicus [Электронный ресурс]. – URL: <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Definition/homo-oeconomicus.html>
3. Goldberg, J., & Von Nitzsch, R. (2004). Behavioral finance: gewinnen mit Kompetenz; [verbessern Sie die Trefferquote Ihrer Anlageentscheidungen deutlich!]. FinanzBuch Verlag.

¹⁵ Исаев, Р.А. Бизнес-модель коммерческого банка [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/management/practice/bank_bmodel.shtml

4. Kurpayanidi, K. (2023). Modern digitalization: priorities and prospects. Материалы Международной научно-технической конференции «Практическое применение технических и цифровых технологий и их инновационных решений», ТАТУ ФФ, Фергана, 4 мая 2023 г. 1 том, 220-223 bb. https://tatuff.uz/wp-content/uploads/2023/05/1_tom.pdf
5. Kurpayanidi, K. I. Institutional conditions for the development of entrepreneurship in the context of the transformation of the national economy / K. I. Kurpayanidi // Scientific and analytical journal Science and Practice of the Plekhanov Russian University of Economics. – 2022. – Vol. 14. – No 4(48). – P. 103-116.
6. Marsden, P. (2021). Ideenplattformen—Web 2.0 at its best [Электронный ресурс]. URL: https://www.facebook.com/SyzygyGroup/app_326320330789965 (дата обращения: 24.05. 2023).
7. Бик, С. И. (2022). ESG-трансформация банков и предприятий: вектор на устойчивое развитие. *Экология производства*, (1), 50-61.
8. Бодров, А. А. (2022). Трансформация бизнес-моделей в условиях цифровизации: тенденции и проблематика. *Финансовые рынки и банки*, (4), 9-12.
9. Гальпер, М. А. (2020). Цифровая трансформация банков: опыт Швейцарии. *Экономика и управление*, 26(2 (172)), 199-204.
10. Гальпер, М. А. (2020). *Трансформация банка в условиях глобальной неустойчивой среды* (Doctoral dissertation, диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук. Санкт-Петербург. 2020.-стр. 17).
11. Горловой, Д. Н., & Мазий, В. В. (2020). Банковские инновации: перспективы и проблемы внедрения. *Вестник евразийской науки*, 12(1), 35.
12. Демурчян, Л. Р. (2022). Трансформация банковского сектора в условиях цифровизации. *Инновации и инвестиции*, (3), 91-95.
13. Зверькова, Т. Н. (2012). Клиентоориентированность как предпосылка совершенствования розничной банковской деятельности. *Вестник Оренбургского государственного университета*, (13 (149)), 152-158.
14. Исаев, Р. А. (2010). Референтные (типовые) модели банковской деятельности. *Управление в кредитной организации.*, (6), 58.
15. Исаев, Р.А. Бизнес-модель коммерческого банка [Электронный ресурс]. – URL: https://www.cfin.ru/management/practice/bank_bmodel.shtml
16. Курпаяниди, К. И. (2020). Вопросы ведения бизнеса в условиях цифровизации экономики. In *Управление инновационными и инвестиционными процессами и изменениями в условиях цифровой экономики* (pp. 126-133).
17. Лобас, А. Н. (2017). Стратегия современного банка в эпоху цифровых сервисов. *Банковское дело*, (8), 60-64.
18. Ляндау, Ю. В., & Пономарев, М. А. (2013). Концепции моделирования бизнес-процессов. *Вестник ИжГТУ имени МТ Калашникова*, (2), 083-087.
19. Мамедов, М. А. (2022). Трансформация деятельности крупнейших российских коммерческих банков в цифровые экосистемы. *Теоретическая и прикладная экономика*, (3), 1-23.
20. Мамонтов, А. (2011). Прогресс против традиций. Банковская практика за рубежом, (8), 18-23.

21. Никитина, Т. В., Никитин, М. А., & Гальпер, М. А. (2017). Роль компаний сегмента финтех и их место на финансовом рынке России. *Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета*, (1-2 (103)), 45-48.
22. Пустовалов, Ф. А., & Федоскина, Е. П. (2017). Диджитализация как основная тенденция банка 3.0. In *Направления развития банковского сектора в новых экономических условиях* (pp. 174-181).
23. Реуцкий, С. Ю. (2020). К вопросу о становлении цифровизации банковской деятельности в России. *Закон и право*, (2), 54-58.
24. Римайте, К., & Васильев, И. И. (2022). Оценка эффективности внедрения систем CRM на примере ПАО Сбербанк. *Финансовые рынки и банки*, (11), 117-121.
25. Родионова, Т. С. (2022). Эффективность розничного банковского бизнеса: аналитический аспект. *Экономика и социум*, (12-1 (103)), 852-855.
26. Цифровая трансформация бизнеса: как и зачем меняться в digital- эру // Лекторий vc.ru в Санкт-Петербурге. - 2018. [Электронный ресурс]. - Режим доступа: <https://vc.ru/flood/42092-cifrovaya-transformaciya-biznesa-kak-i-zachem-menyatsya-v-digital-eru>
27. Чайкина, Е. В., Посная, Е. А., & Чайкин, В. Ю. (2019). Влияние инновационных технологий на развитие и функционирование банковской индустрии. *Финансовые исследования*, (3 (64)), 82-87.

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2023 Issue: 5

Volume: 3

Published:

31.05.2023

<http://alferganus.uz>

Citation:

Davlyatova, G.M. (2023). Factors affecting investment activity and their features. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (05), 17-25.

Davlyatova G.M. (2023). Investitsiya faoliyatiga ta'sir etuvchi omillar va ularning o'ziga xos xususiyatlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (05), 17-25.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8158999>

DOI 10.5281/zenodo.8158999

UDC 330.322

FACTORS AFFECTING INVESTMENT ACTIVITY AND THEIR FEATURES

Abstract. *The article highlights the advantages of using investments in the development of the country's economy, as well as issues related to the expanded multifactorial and risky approaches to investing, indicators for assessing investment activity at the scale of enterprises.*

Keywords: *investment, investment advantages, extended multi-factor approach, risk, evaluation indicators*

Davlyatova Gulnara Muxammedjanovna
"Iqtisodiyot" kafedrasida dotsenti, i.f.n.,
Farg'ona politexnika instituti

INVESTITSIYA FAOLIYATIGA TA'SIR ETUVCHI OMILLAR VA ULARNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Annotatsiya. *Maqolada mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalardan foydalanishning afzalliklari hamda investitsiyalarni kiritishda kengaytirilgan ko'p omilli va tavakkalchilik bilan bog'liq yondashuvlar, korxonalar miqyosida investitsiya faoliyatini baxolash ko'rsatkichlari bilan bog'liq masalalar yoritilgan.*

Kalit so'zlar: *investitsiya, investitsiya afzalliklari, kengaytirilgan ko'p omilli yondashuv, tavakkalchilik, baholash ko'rsatkichlari.*

Давлятова Гулнара Мухамеджановна

доцент кафедры “Экономика”, к.э.н.,
Ферганский политехнический институт

ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ИНВЕСТИЦИОННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Аннотация. В статье освещаются преимущества использования инвестиций в развитие экономики страны, а также расширенный многофакторный и риск-ориентированный подходы к инвестированию, вопросы, связанные с показателями инвестиционной деятельности в масштабах предприятий.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционные преимущества, расширенный многофакторный подход, риск, показатели оценки.

Kirish

“Investitsiya – iqtisodiyot drayveri sanaladi. Mamlakatning iqtisodiy siyosati bugungi kunda investitsiyalarga bog’liq bo’lib qoldi. 2022 yil davomida O’zbekistonga jami 240 trln so’m investitsiyalar jalb qilingan, shulardan 8 mlrd dollari to’g’ridan to’g’ri kirib kelgan va eksport miqdori 19 milliard dollarni tashkil etadi. Davlat investitsiya dasturi doirasida 3,7 mlrd dollarlik 158 ta yirik loyihalar ishga tushdi va mamlakatda 25 000 ga yaqin yangi ish o’rinlari yaratildi. Mazkur loyihalarning ko’pchiligi energetika va tog’-kon metallurgiya sanoati, qishloq xo’jaligi, yengil sanoat va qurilish materiallarini ishlab chiqarish sohalariga to’g’ri keladi.

Endilikda 2023 yilda 30 milliard dollarlik investitsiyalar jalb qilinishi rejalashtirilgan, uning 25 milliard dollari xususiy investitsiyalar bo’ladi.

O’zbekiston Respublikasining investitsiya muhitini rivojlantirish borasida tegishli huquqiy asoslar yaratilgan bo’lib, kafolat va imtiyozlarni o’zida aks ettiruvchi bir qancha me’yoriy hujjatlar qabul qilindi. Ularda xususiy mulkning davlat tomonidan himoyalanihi va raqobat muhitiga sharoit hamda zarur investitsiyaviy infratuzilmaning yaratilishini nazarda tutuvchi normalar belgilab qo’yilgan. Shuningdek, mamlakatimizda hukm surayotgan siyosiy barqarorlik hamda boy tabiiy mineral resurslarning mavjudligi investitsiya muhitini rivojlantirish uchun imkoniyatlar eshigini keng ochadi. Biroq zamon bilan hamnafas ravishda taraqqiy etish uchun bularning o’zi kifoya qilmaydi. Chunki shiddat bilan rivojlanayotgan dunyo hamjamiyati reytinglarida munosib o’rinlarni egallash uchun yangi zamonaviy g’oyalarni o’ylab topish zarurati yuzaga kelmoqda[15]. Xorij investitsiyalarini keng miqyosda jalb qilish — iqtisodiyotda tarkibiy o’zgarishlarni amalga oshirish, mamlakatning eksport salohiyatini mustahkamlash, yuqori texnologik raqobatdosh tarmoqlarni yaratish, ilg’or xorij texnologiyalari, nou-xau va boshqaruv tajribalarini tatbiq etish imkonini beradi. Shu nuqtai nazardan, bugungi kunda aksariyat jabhalarga xorij investitsiyasini kiritish hamda iqtisodiyotning rivojlanishini yangi bosqichga olib chiqish borasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili

Bugungi kunda investitsiyalar masalasi iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo’nalishlaridan biriga aylangan. Ushbu sohada iqtisodiy tadqiqotlar olib borgan bir qator

xorijiy va mahalliy olimlarni sanab o'tishimiz mumkin, jumladan, L.D. Gitman, M.D. Djonk, G'ozibekov D.G', Mahmudov N.M., Madjidov Sh.A., Imomov X.X, Yuldashev R.Z., SHodmonov SH.SH., G'afurov U.V., Shoha'zamiy Sh.Sh., Rashidov O.Yu., Qurbonov X.A., Qosimov M.S., Samarxo'jaev B.B., Kenjaev N.I. va boshqa olimlar tadqiqotlarida investitsiyalar mavzusi alohida o'ringa ega. Iqtisodchi olimlar L.D. Gitman, M.D. Djonklar fikricha, investitsiya – bu shunday vositaki, u orqali pulning qiymatini saqlash yoki ko'paytirish va ijobiy miqdorda daromad olishi imkonini ta'minlanadi[4]. Mamlakatimizdagi yetakchi iqtisodchi olimlar Sh.Sh. Shodmonov va U.V. G'afurovlar muallifligida yozilgan "Iqtisodiyot nazariyasi" darsligida investitsiyalarga shunday ta'rif beriladi, investitsiyalar – asosiy va aylanma kapitalni qayta tiklash va ko'paytirishga, ishlab chiqarishquvvatlarini kengaytirishga qilingan sarflarning pul shaklidagi ko'rinishidir. Yuqorida qayd etib o'tilgan iqtisodchi olimlarning ilmiy izlanishlarida mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalarni jalb etishning nazariy jihatlari e'tib berilgan bo'lsada, biroq investitsiya faoliyatiga baho berishda asosiy yondashuvlar – kengaytirilgan ko'p omilli va tavakkalchilik bilan bog'liq yondashuvlarga hamda korxonalar miqyosida investitsiya faoliyatini baxolash ko'rsatkichlariga kam ahamiyat berilgan.

Tadqiqot metodologiyasi.

Tadqiqotni olib borishda analiz va sintez usullaridan, tizimli va majmuaviy yondashuv usullardan foydalanilgan.

Tahlillar va natijalar.

Ma'lumki, har qanday mamlakat rivojlangan davlatlar amaliyoti va nazariyasini o'rganmasdan, jahon hamjamiyatidan ayri holda rivojlanmaydi. Shunday ekan, har bir davlat ishlab chiqarishni samarali tashkil etish, iqtisodiyotda yuqori ko'rsatkichlarga erishish, aholining ijtimoiy turmush darajasini oshirish uchun milliy hamda xorijiy hamkorlar bilan o'zaro manfaatli hamkorlikni yo'lga qo'yishi maqsadga muvofiqdir[8]. Bu borada u yoki bu mamlakatda shakllangan investitsiya muhiti va u orqali investitsion faoliyat muhim ahamiyat kasb etadi. Qaerdaki, samarali investitsion faoliyati mavjud bo'lsa, o'sha tomonga iqtisodiyotni harakatga keltiruvchi kuch - investitsiyalar oqimi tezlashadi.

Mamlakatning zamonaviy iqtisodiy rivojlanish darajasi investitsiya faolligi sur'atlariga, bu esa, iqtisodiyot bir tekis o'sib borishi va taraqqiy etishini belgilovchi investitsiya faoliyatiga bog'liq. Investitsiya faoliyati muayyanligini bu boradagi faoliyatning maqsadga muvofiqligi va jozibadorligini aniqlaydigan iqtisodiy, ijtimoiy, tashkiliy, huquqiy, siyosiy hamda boshqa shart-sharoitlarni umumlashtiruvchi xususiyatlari belgilab beradi. Investitsiya faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi bu omillarning o'zaro bog'liq majmui u yoki bu mamlakat iqtisodiyotidagi hal qiluvchi investitsiya faoliyati hisoblanadi. Demak, investitsiya faoliyati haddan tashqari ko'p o'lchovli, murakkab va serma'no tushunchadir.

Investitsiya faoliyatiga baho berishda quyidagi asosiy yondashuvni – kengaytirilgan ko'p omilli va tavakkalchilik bilan bog'liq yondashuvlarni ajratib ko'rsatish mumkin. Kengaytirilgan, ko'p omilli yondashuvda investitsiya faoliyatiga ta'sir ko'rsatuvchi quyidagi omillar baholanadi:

- **hududning mehnat va energetika resurslari bilan ta'minlanganlik darajasi**, bioiqlimiy, ilmiy-texnikaviy salohiyati va infratuzilma rivojlanganligi kabilarni o'z ichiga oluvchi iqtisodiy salohiyatini;

- **xo'jalik yuritishning umumiy shart-sharoitlari** - ekologik xavfsizlik, moddiy ishlab chiqarish tarmoqlarining rivojlanganligi va tugatilmagan qurilishlar hajmini;

- **bozor infratuzilmasi rivojlanganligi**, xususiylashtirish, inflyatsiya va ularning investitsiya faolligiga ta'siri, aholining investitsiya jarayoniga jalb qilinganlik darajasi, tadbirkorlik, raqobat muhitini rivojlanganligi, mahalliy bozor sig'imi, xo'jaliklararo aloqalar jadalligi, eksport imkoniyatlari, chet el kapitali mavjudligi;

- **siyosiy omillar**: aholining hokimiyatga bo'lgan ishonchi, ijtimoiy barqarorlik darajalari, milliy-diniy munosabatlar holati;

- **ijtimoiy va madaniy omillar**: aholining turmush darajasi, tibbiy xizmat rivojlanganligi, jinoyatchilik darajasi, real ish haqi ko'rsatgichi, mahalliy aholining o'z va chet el tadbirkorlariga munosabati, chet el mutaxassislari uchun ishlash sharoitlari;

- **tashkiliy-huquqiy omillar**: hokimiyatning chet el investorlariga munosabati, qarorlar qabul qilishdagi tezkorlik darajasi, axborot almashinuvining erkinligi, qonunni himoya qiluvchi organlar faoliyati samaradorligi, mahsulotlar, kapital va ishchi kuchlarining joylashishi va harakatlanishi uchun shart-sharoitlar mavjudligi, shuningdek, tadbirkorlarning xulq va ish yuritish sifatleri;

- **moliyaviy omillar**: byudjet daromadlari, aholi jon boshiga byudjetdan tashqari fond mablag'lari bilan taminlanganlik darajasi, omonatlar miqdori, chet el valyutasida kredit olish imkoniyati, bank ssudalarining foizi darajasi, banklararo hamkorlikning rivojlanganligi, uzoq muddatli kreditlarning solishtirma qiymati, zarar bilan ishlaydigan yoki iqtisodiy inqirozga uchragan korxonalar ulushi.

Ko'p omilli yondashuvning o'ziga xos xususiyatlari quyidagilardan iborat: investitsiya faoliyati va investitsiya xavfi darajasi kategoriyalarining o'zaro bog'liqligi, investitsiya faoliyatining asosiy kapital va iqtisodiyotning real sektoriga bo'lgan investitsiyalar bilan bog'liqligi, uning ob'ektiv xususiyatlariga diqqat - e'tibor, alohida olingan investorlar xohish-irodasiga bog'liq emasligi, ushbu yondashuvning ko'p qatlamli xususiyatga egaligi.

Tavakkalchilik bilan bog'liq yondashuvda investitsiya faoliyatining tashkil etuvchilari sifatida ikkita asosiy mezonni -investitsiya salohiyati va investitsiya tavakkalchiligi darajalarining holati; investitsiya tavakkalchiligi va ijtimoiy-iqtisodiy salohiyat darajalarining bog'liqligini ko'rsatish mumkin.

Investitsiya salohiyati makroiqtisodiy ko'rsatkichlar asosida baholanib, o'z ichiga quyidagilarni oladi:

- hududda ishlab chiqarish omillari va iste'mol talabining mavjudligini;
- xo'jalik faoliyati natijalarini;
- ilm-fan rivojlanishi va yutuqlarining joriy qilinganlik darajasini;
- etakchi investitsiya institutlarning rivojlanganligini;
- majmualiy infratuzilma bilan ta'minlanganligini.

Investitsiya tavakkalchiligi darajasi investitsiyalar va ulardan keladigan daromadni yo'qotish ehtimoli nuqtai nazaridan, keng qamrovli ko'rsatkichlar asosida, shuningdek,

investitsiya salohiyatining har bir tashkiliy qismi va har bir tavakkalchilik bo'yicha hududiy reyting baholanadi.

Uchinchi yondashuvda yuqoridagi ko'rsatkichlar bilan bir qatorda inson omili, rivojlanishning moddiy bazasi, ijtimoiy-siyosiy vaziyat va siyosiy tavakkalchilik darajasi omili, iqtisodiyotning holati va uni boshqarish darajalari kabilar hisobga olinadi.

Chet ellarda investitsiya faoliyatiga baho berish uslublari bir-biridan farq qiladi, odatda, bu borada makroiqtisodiy sohaga nisbatan baho ishlatiladi. Masalan, Yaponiyada investitsiya faoliyatining bayoniy tavsifi berilib, miqdoriy baho qo'llanilmaydi. AQSHda u birlashtirilgan to'rtta ko'rsatkich (ishbilarmonlik faolligi, xo'jalik tizimining rivojlanish salohiyati, investitsiyalarning iqtisodiy samaradorligi, soliq siyosatining asosiy tashkil etuvchilari) asosida aniqlanadi.

Xalqaro tajribalar shuni ko'rsatadiki, investitsiya faoliyatini baholashning ob'ektivlik darajasini oshirish uchun zamonaviy iqtisodiyot fani tomonidan ishlab chiqilgan bir qator muhim uslubiy qoidalarni hisobga olish zarur. Ular quyidagilarni ko'zda tutadi:

Birinchi, barcha turdagi investitsiyalar uchun ma'lum investitsiya faoliyati zarur. Amalda kapital (sanoat, savdo, qarz, aksionerlik) investitsiya kabi turlicha bo'ladi, investorlar esa, bir biriga mos tushmaydigan maqsadlarni ko'zlaydi. Qarz kapitali qisqa vaqt ichida maksimum foyda olishga qaratilgan bo'lib, moliyaviy investitsiyalar orqali, sanoat kapitali uzoq muddat davomida korxonaga faoliyatiga barqaror ta'sir o'tkazishga intilib, real, bevosita investitsiyalar orqali harakat qiladi.

Ikkinchi, investitsiya faoliyati manfaatlar muvozanatiga asoslangan bo'lishi kerak, chunki investitsiyalarni qabul qiluvchi ham, yetkazib beruvchi ham kabi turlicha maqsadlarni ko'zlaydi: ularning birinchisi minimum mablag'lar asosida maksimum maqsadlarni ko'zlasa, ikkinchisi - maksimum foyda olish va mahalliy bozorlarni mumkin qadar tezroq egallashga intiladi.

Uchinchi, investitsiya faoliyati, bir tomondan, uzoq vaqt davomida barqaror, ikkinchi tomondan, yetarli darajada uddaburon tadbirkor, mamlakatda shakllanayotgan ijtimoiy ishlab chiqarish omillariga (ilmiy-texnikaviy, tadbirkorlik, boshqaruv, texnologik) nisbatan yuz berayotgan o'zgarishlarni hisobga olib biladigan bo'lishi darkor.

To'rtinchi, investitsiyalar inson kapitali rivoji, barcha faoliyat sohalaridagi ishchi va xizmatchilarning malakasi yuksalishi bilan aniq bog'langan bo'lishi lozim.

Beshinchi, investitsiya faoliyati xo'jalikning iqtisodiy barqarorligi va ishlab chiqarish tizimlari xavfsizligiga rahna solmasligi kerak.

Oltinchi, investorlarning va investitsiyalanayotgan ijtimoiy-iqtisodiy tizim manfaatlari muvozanatini ta'minlash maqsadida, jalb qilinayotgan investitsiyalar samaradorligini va investitsiya faoliyati qulayligini majmuiy jihatdan baholash talab etiladi. Shu sababdan nafaqat jalb qilingan investitsiyalar hajmi, balki ularni joriy etishning ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va boshqa oqibatlarini ham hisobga olish darkor.

Kam qamrovli yondashuv tarafdorlari investitsiya jozibadorligi uchun asosiy ko'rsatkich sifatida foydalanilayotgan aktivlarning foydalilik darajasini ikki xil variantda hisoblashni qabul qilishadi:

- tovarlar va xizmatlar realizatsiyasidan olingan yalpi foydaning foydalanilayotgan aktivlar umumiy summasiga nisbati bo'yicha;

- sof foydaning foydalanilayotgan aktivlar umumiy summasiga nisbatiga ko'ra.

Ushbu yondashuv sodda va hammabop bo'lib, tadbirkorlik faoliyatining bosh maqsadi - foyda va qo'yilmalar qaytimini hisobga oladi. Uni turli xo'jalik tizimlaridagi investitsiya faoliyatini tadqiq qilish uchun qo'llash mumkin. Biroq bu yondashuvda manfaatlar muvozanati aks etmagan, investitsiyalar bilan resurs omillari o'rtasidagi ob'ektiv bog'liqlik inkor etiladi, qolaversa, investitsiya faoliyati rivojlanishning innovatsion turi va iqtisodiy barqarorlik bilan bog'lanmagan.

Investitsiya faoliyatini baholashning ko'p omilli usuli uslubiy talablarga ko'proq to'g'ri keladi. Uning afzallik tomonlari: resurs-omillarning o'zaro ta'sirini hisobga olish; baho berishda sub'ektivlikni kamaytiradigan statistik ma'lumotlardan foydalanish; iqtisodiyotning turli darajalariga alohida-alohida yondashuv; investitsiyalarning mumkin bo'lgan barcha manbalarini maksimal darajada samarali qo'llashni ta'minlashga intilishda namoyon bo'ladi.

Tavakkalchilik darajasi bilan bog'liq baholash usuli, avvalo, strategik investorda qiziqish uyg'otadi. U nafaqat investitsiyalash uchun jozibadorlikni aniqlab qolmay, balki, investitsiyalarni qo'yiladigan yangi ob'ektga xos xavf darajasi bilan hozirda mavjud, investor uchun biznes yuritish odatiy bo'lgan tavakkalchilik darajasini qiyoslaydi. Ushbu yondashuvda, shuningdek, investorning ham iqtisodiy, ham siyosiy manfaatlarini hisobga olinadi.

Zamonaviy iqtisodiy tafakkurning yetakchi yo'nalishlaridan bo'lgan institutsionalizm investitsiya faoliyati tahlili uchun yangi imkoniyatlar beradi. Shuni ta'kidlash joizki, investitsiya faoliyati iqtisodiyotning institutsional tizimida alohida tuzilmani tashkil etib, u ishlab chiqarish kuchlarining rivojlanish va ilmiy-texnikaviy yangilanish jarayonida faol investitsiya faoliyati orqali ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlardan eng qulay darajada foydalanish uchun shart-sharoitlar yaratish vazifasini bajaradi.

Xulosa

Fikrimizcha, investitsion faollikni baholashni boshqaruvning tashkiliy darajasi hamda xo'jalik yuritish ob'ektidan kelib chiqib, tabaqalashgan holda amalga oshirish maqsadga muvofiqdir. Masalan, korxonada investitsiyalarning mutlaq hajmidan tashqari quyidagilar investitsion faollikning baholovchi ko'rsatkichi bo'lib xizmat qilishi mumkin:

- eski asosiy fondlar va ishlab chiqarish uskunalari hamda ularning yangi investitsion qo'yilmalar ishtirokida yaratilgan yangi turlari o'rtasidagi nisbat. Bu ko'rsatkich korxonaning moddiy-texnika bazasi holati hamda uning fan-texnika taraqqiyotining zamonaviy yutuqlariga muvofiqligini tavsiflaydi;

- ishlab chiqarish umumiy hajmida korxonadan yangi investitsion resurslarni kiritish asosida ishlab chiqarilgan yangi mahsulot ulushi. Bu ko'rsatkich investitsion faoliyatni ishlab chiqarish bilan bog'laydi va korxonaning raqobatbardosh mahsulotni yaratish hamda bozorda o'zining barqaror o'rnini shakllantirish sohasidagi ishlarini tavsiflaydi;

- xarajatlarning, shu jumladan korxonada ishlab chiqarish va noishlab chiqarish infratuzilmasini shakllantirishga yo'naltirilgan sarflarning daromadlarni «aktiv» va «passiv» qismiga nisbati. Bu ko'rsatkich nafaqat mazkur maqsadga qilingan kapital

qo'yilmalarning umumiy miqdorini, balki qo'yilmalarning tarkibiy tuzilishini ham tavsiflaydi;

- investitsiyalarning umumiy hajmida ishlab chiqarishni mexanizatsiyalash va avtomatlashtirish darajasining o'sishi bilan bog'liq sarf-xarajatlarning ulushi. Bu ko'rsatkich korxonaning qo'l mehnatini qisqartirish hamda bir vaqtning o'zida texnika vositalari yordamida bajariluvchi ishlar darajasining o'sishi sohasidagi investitsion faoliyatini tavsiflashi mumkin. SHuningdek, bu ko'rsatkich yakka tartibdagi yoki seriyali ishlab chiqarishning ommaviy ishlab chiqarishga o'tkazilishini tahminlash imkonini beradi;

- investitsiyalarning umumiy hajmida jalb etilgan xorijiy investitsiyalarning ulushi. Bu ko'rsatkich nafaqat korxonaning hamkorlik aloqalarini, balki uning ishlab chiqarish faoliyatida xorijiy kapitalning ishtirokini ham tavsiflaydi. U shuningdek xususiy va xorijiy investitsion faollikni tizimga solish hamda shu orqali zarur taxminlarni qilish imkonini beradi;

- yangi (qo'shimcha) investitsiya qo'yimlari hisobiga ishlab chiqarish hajmi, shu jumladan, olingan foyda yoki daromadning qo'shimcha o'sishi. Bu ko'rsatkich investitsiyalashning foydaliligini tavsiflaydi va bevosita investitsiyalarning samaradorligi, ya'ni qo'yilmalarning pirovard natijalari bilan bog'liq.

Shunday qilib, бизнинг фикримизча investitsion faollik - bu birinchidan, investitsiya faoliyatining tahliliga, ikkinchidan, to'g'ri baholovchi ko'rsatkichlarni tanlashga, uchinchidan, investitsiyaga oid rejalarning ular samaradorligi bilan bog'liqligini ta'minlashga asoslangan holda ishlab chiqilgan chora-tadbirlarning yaxlit tizimidir. Har qanday holda ham investitsiya faolligi - bu korxonalarining hayotiy faoliyatini yaxshilashga hamda ularning milliy iqtisodiyotning rivojlanishidagi ulushini ko'paytirishga qaratilgan yo'ldir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasining "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonuni. Qonunchilik palatasi tomonidan 2019 yil 9 dekabrda qabul qilingan
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevralda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 7 fevraldagi 2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha harakatlar strategiyasini kelgusida amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PF-4947-sonli farmoni. T.: 7.02.2017 y.
3. Abdullaeva Sevara Khasanovna. Issues of development of textile industry. Collection of materials of the international scientific and practical conference (May 27, 2020). 503-506 p. <https://ru-science.com>
4. Abdullaeva Sevarakhon Khasanovna / Issues of Ensuring Economic Stability in the Textile Industries. // JournalNX – 2020. VOLUME 6, ISSUE 12 Doi https://media.neliti.com/media/publications/335549_-issues-of-ensuring-economic-stability-in-de5aaaf9.pdf
5. Abdullaeva, S. (2019). Improving of organizational mechanism of leasing. // Scientific Bulletin of Namangan State University – 2019. Doi <https://uzjournals.edu.uz/cgi/viewcontent.cgi?article=1669&context=namdu>

6. Abdullaeva, S.X., Davlyatova, G. M., (2022). Тўқимачилик саноати корхоналарининг иқтисодий барқарорлигини инновацион ривожлантириш масалалари. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (6-8), 7-21. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6945934>
7. Almatova D.S.(2018). “Mintaqalarda tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishga investitsiyalarni jalb etishni takomillashtirish” mavzusidagi doktorlik dissertatsiya ishi avtoreferati. Toshkent.
8. Bollaert, H., Lopez-de-Silanes, F., & Schwienbacher, A. (2021). Fintech and access to finance. *Journal of corporate finance*, 68, 101941.
9. Davlyatova, G. M. & Abdullaeva, S. H. (2022). Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (5), 18-29. doi: 10.5281/zenodo.6945580
10. Davlyatova, G. M., & Kurpayanidi, K. (2020). Iqtisodiyotni rivojlantirishning asoslari va xususiyatlari. Farg'ona, Klassik – ISBN: 978-9943-6663-7-5.120 b. Doi: <http://doi.org/10.17605/OSF.IO/RJCY5>
11. Davlyatova, G. M., & Kurpayanidi, K. (2020). Marketing as the main factor in introducing innovative products to the market. *International Multidisciplinary. Research Journal*, 10(5), 430.
12. Davlyatova, G. M., Abdullaeva, S.H. Ensuring economic stability of textile enterprises based on the development of inter-sectoral relations in the economy //AL-FERGANUS, (p. 6-32) [Iqtisodiyotda tarmoqlararo munosabatlarni rivojlantirish asosida to'qimachilik korxonalarining iqtisodiy barqarorligini ta'minlash \(alfergus.uz\)](http://alfergus.uz)
13. Davlyatova, G.M. (2020). To'qimachilik sanoati mahsulotlarining eksport salohiyatini oshirishda marketing strategiyasini ishlab chiqish. [Development of a marketing strategy to increase the export potential of textile products]. Collection of materials of the international scientific and practical conference (May 27, 2020). 653-656 p. <https://ru-science.com>
14. Davlyatova, G.M., Abdullaeva, C.X. (2019) Systemic principles and regularities of commercial enterprise as a socio-economic system. // Journal of Economy and Business., (6-1). p.95. Doi [https:// dx.doi.org /10.24411 /2411-0450-2019-10827](https://dx.doi.org/10.24411/2411-0450-2019-10827). <https://cyberleninka.ru/article/n/18235040>
15. Diaconu, M. (2012). Characteristics and drivers of venture capital investment activity in Romania. *Theoretical & Applied Economics*, 19(7).
16. Imomov, H.H. (2005). Investitsiyalarni tashkil etish va moliyalashtirish. O'quv qo'llanma. T.:Iqtisod-moliya, 188 bet.
17. Khokhlova, G., Kretova, N., & Burov, V. (2019, November). The problems of investment activity of entrepreneurship and methodological aspects of credit risks assessment. In *IOP Conference series: materials science and engineering* (Vol. 667, No. 1, p. 012038). IOP Publishing.
18. Kurpayanidi, K.I. (2022). Activation of regional innovation activities. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (6-8), 32-42. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7188440>

19. Pathak, H. S., Brown, P., & Best, T. (2019). A systematic literature review of the factors affecting the precision agriculture adoption process. *Precision Agriculture*, 20, 1292-1316.
20. Sirojiddinov, I. Q., & Xodjibaeva, I. V. (2021). Factors affecting regional investment potential. *Asian journal of multidimensional research*, 10(5), 404-409.
21. Zhusupalieva, C.T., Mukhsinova, Sh. O. (2022). The use of digital technologies in the analysis of entrepreneurship development in the Republic of Uzbekistan. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (6-8), 42-57.
22. Ғозибеков, Д.Ғ. (2003). Инвестицияларни молиялаштириш масалалари.- Т.:Молия, 332 бет.
23. Давлятова, Г. М. (2021). О некоторых направлениях развития промышленности узбекистана на перспективу. [About some directions of development of the industry of Uzbekistan for the future] *Экономика и бизнес: теория и практика*, (10-1), 101-105.
24. Инвестиции и инвестиционная деятельность организаций : учебное пособие / Т.К. Руткаускас [и др.] ; под общ. ред. д-ра экон. наук, проф. Т.К. Руткаускас.— Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2019.— 316 с.
25. Курприянова, Т. А. (2020). Инвестиционные инструменты как основа инвестиционной деятельности. *Финансы и кредит*, 26(1), 213-227.
26. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. -Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1 Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>
27. Курпаяниди, К. И. (2022). Теоретические аспекты развития предпринимательства. *Экономика и бизнес: теория и практика*. 3-1(85). – С. 186-188. – Doi 10.24412/2411-0450-2022-3-1-186-188 .
28. Курпаяниди, К. И. (2022). Факторы и направления развития институтов в сфере малого предпринимательства. *Проблемы современной экономики*, 3.
29. Осадчий, В. В. (2020). Основы инвестирования. Правила начинающим инвесторам. *Управленческий учет*, (4), 35-38.
30. Ошовская, Н. В., & Захарчук, Н. Н. (2019). Теоретические основы инвестиционной деятельности предприятия. In *Формирование финансово-экономических механизмов хозяйствования в условиях информационной экономики* (pp. 142-143).
31. Темиркулов, А. А. (2019). Государственное управление инвестиционной деятельностью. *Проблемы современной науки и образования*, (12-2 (145)), 97-101.

Citation:

Mamurov, D.E. (2023). Needs and reserves for increasing the scientific-technological and innovation potential of Uzbekistan and introducing innovative developments in the sectors of the economy. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (05), 26-35.

Mamurov, D.E (2023). O'zbekistonning ilmiy-texnologik va innovatsion salohiyatini oshirish va innovatsion ishlanmalarni iqtisodiyot tarmoqlariga joriy etishning ehtiyoj va zahiralari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (05), 26-35.

Doi:

<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8159027>

DOI 10.5281/zenodo.8159027

UDC 338.2

NEEDS AND RESERVES FOR INCREASING THE SCIENTIFIC-TECHNOLOGICAL AND INNOVATION POTENTIAL OF UZBEKISTAN AND INTRODUCING INNOVATIVE DEVELOPMENTS IN THE SECTORS OF THE ECONOMY

Abstract. *The article explores the needs and reserves for increasing the scientific, technological and innovation potential of Uzbekistan and introducing innovative developments in the sectors of the economy. The article is based on the analysis of the current state of scientific and technological achievements, innovation activity and infrastructure in the country. The article emphasises the importance of developing innovation infrastructure and supporting innovative enterprises. This requires creating favourable conditions for the development of innovative start-ups, providing financial support and tax incentives for innovative projects, and improving mechanisms for the commercialisation of scientific developments. The author points out the importance of strengthening the interaction between scientific research and industrial enterprises. The introduction of innovative developments in the sectors of the economy requires active co-operation between scientific institutions, business, and government agencies. The article emphasises the importance of developing the scientific, technological and innovation potential of Uzbekistan for sustainable economic growth and competitiveness.*

Key words: *industry, economic growth, innovation, innovation activity, economy of Uzbekistan.*

Mamurov Doniyor Eldorovich,

*Mustakil tadkikotchi,
Farg'ona Politehnika Instituti,*

O'ZBEKISTONNING ILMIIY-TEXNOLOGIK VA INNOVATSION SALOHIYATINI OSHIRISH VA INNOVATSION ISHLANMALARNI IQTISODIYOT TARMOQLARIGA JORIY ETISHNING EHTIYOJ VA ZAHIRALARI

Annotatsiya. Maqolada O'zbekistonning ilmiy, texnologik va innovatsion salohiyatini oshirish, iqtisodiyot tarmoqlariga innovatsion ishlanmalarni joriy etishga bo'lgan ehtiyoj va zaxiralar ko'rib chiqilgan. Maqola mamlakatdagi ilmiy va texnologik yutuqlar, innovatsion faoliyat va infratuzilmaning hozirgi holatini tahlil qilishga asoslangan. Maqolada innovatsion infratuzilmani rivojlantirish va innovatsion korxonalarni qo'llab-quvvatlash muhimligi ta'kidlangan. Buning uchun innovatsion startaplarni rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish, innovatsion loyihalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va soliq imtiyozlarini ta'minlash, shuningdek, ilmiy ishlanmalarni tijoratlash tirish mexanizmlarini takomillashtirish zarur. Muallif ilmiy tadqiqotlar va sanoat korxonalari o'rtasidagi o'zaro aloqalarni mustahkamlash muhimligini ta'kidlaydi. Iqtisodiyot tarmoqlarida innovatsion ishlanmalarni joriy etish ilmiy muassasalar, biznes va davlat idoralari o'rtasida faol hamkorlikni talab qiladi. Maqolada barqaror iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshlik uchun O'zbekistonning ilmiy, texnologik va innovatsion salohiyatini rivojlantirish muhimligi ta'kidlangan.

Kalit so'zlar: sanoat, iqtisodiy o'sish, innovatsiya, innovatsion faoliyat, O'zbekiston iqtisodiyoti.

Мамуров, Дониёр Элдорович
Соискатель кафедры «Экономика»,
Ферганский политехнический институт

ПОТРЕБНОСТИ И РЕЗЕРВЫ ПОВЫШЕНИЯ НАУЧНО- ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО И ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА УЗБЕКИСТАНА И ВНЕДРЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК В ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

Аннотация. Статья исследует потребности и резервы для повышения научно-технологического и инновационного потенциала Узбекистана и внедрения инновационных разработок в отраслях экономики. Статья основана на анализе текущего состояния научных и технологических достижений, инновационной активности и инфраструктуры в стране. Статья подчеркивает важность развития инновационной инфраструктуры и поддержки инновационных предприятий. Для этого необходимо создать благоприятные условия для развития инновационных стартапов, предоставить финансовую поддержку и налоговые льготы для инновационных проектов, а также улучшить механизмы коммерциализации научных разработок. Автор указывает на важность

укрепления взаимодействия между научными исследованиями и промышленными предприятиями. Внедрение инновационных разработок в отраслях экономики требует активного сотрудничества между научными учреждениями, бизнесом и государственными органами. Статья подчеркивает важность развития научно-технологического и инновационного потенциала Узбекистана для устойчивого экономического роста и конкурентоспособности.

Ключевые слова: промышленность, экономический рост, инновация, инновационная активность, экономика Узбекистана.

Kirish

Ilm-fan va innovatsion texnologiyalarni rivojlantirish O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlash borasida hal etilishi lozim bo'lgan ustuvor vazifalardan biri sanaladi. Respublikani jahon bozorlariga chiqishi va o'ziga munosib o'rin egallashi uchun ilm-fan yutuqlaridan keng ko'lamda foydalaniladigan, raqobatbardosh mahsulotlar ishlab chiqara oladigan iqtisodiy tizimni shakllantirish lozim. Bunday mas'uliyatli vazifani mukammal darajada bajarish uchun esa milliy ilm-fan tizimini jadal tarzda rivojlantirish va samaradorligini oshirishga ustuvor ahamiyat berish talab etiladi.

Jahon iqtisodiyotining globallashuvi sharoitida har bir davlatning xalqaro raqobat jarayoni shartlariga tez moslashuvi uning muvaffaqiyatli va barqaror rivojlanishining asosiy omili hisoblanadi. Binobarin, rivojlangan davlatlarning asosiy ustunligi – ilm-fanning yuksak taraqqiy etganligi bilan bog'liq. Shu jihatdan, davlatning bugungi va istiqboldagi barqaror iqtisodiy o'sishini ta'minlovchi omillar aynan ilm-fan sohasini izchil rivojlantirish bilan belgilanadi.

Bugun O'zbekiston barcha sohada, jumladan, fizika-matematika fanlari, bio va kimyo texnologiyalari yo'nalishi, yangi materiallar yaratish borasida salmoqli natijalarga erishmoqda. Mamlakatimiz ilmiy muassasalari faoliyati iqtisodiyotimiz va uning real sektorlarini rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarni hal etishga qaratilgan.

Shu jihatdan, mavjud ilmiy salohiyatdan foydalangan holda, samarali innovatsion tizim yaratish O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarning ustuvor vazifalaridan biridir.

Tahlillar va natijalar

Hozirgi keskin raqobat sharoitida innovatsion texnologiyalar va ilm-fanni yanada rivojlantirish, iqtidorli yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, o'z ijodiy va intellektual salohiyatini ro'yobga chiqarishlari uchun ularga zarur shart-sharoitlar yaratish muhim ahamiyatga ega.

Dunyo bozorida raqobat kuchayib borayotgan bir sharoitda mamlakatimizda iqtisodiyotning zamonaviy, ya'ni innovatsion shaklini barpo etish bo'yicha izchil chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Shu maqsadda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev tashabbusi bilan boshlangan ilm-fan va ishlab chiqarishni o'zaro bog'laydigan mustahkam mexanizm bosqichma-bosqich joriy etilmoqda.

Bunda olimlar o'z tadqiqotlarini iqtisodiyot va jamiyatning muayyan ehtiyojlariga yo'naltirsa, iqtisodiyot tarmoqlari ularning innovatsion faoliyatini moliyaviy qo'llab-quvvatlashdan manfaatdor bo'ladi.

Bugungi kunda har qanday davlatning barqaror taraqqiyoti asosini innovatsion faoliyat tashkil etadi. Tarix shundan dalolat beradiki, inson o'zining aql-zakovati bilan dastlabki mehnat qurollarini o'ylab topishdan, algoritm va nanozarrachalar, zamonaviy innovatsion kompyuter, super mikroelektron, biologik, gen muhandisligi, quyosh va boshqa yuqori texnologiyalarni kashf etishgacha bo'lgan murakkab yo'lni bosib o'tdi.

Bugungi globallashuv jarayoni raqobatni kuchaytirib, yangi mahsulotlar yaratish davrini qisqartirdi va kompaniyalarni yangi innovatsion mahsulotlar (texnologiyalar, materiallar, mashinalar, texnika, transport va kommunikatsiya vositalari, dori-darmonlar, qishloq xo'jaligi va boshqa mahsulotlar)ni jadal ishlab chiqishga majbur etmoqda.

Ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyasini ta'minlash, xususiy tadbirkorlar va davlat o'rtasidagi hamkorlik, kichik innovatsion biznesni qo'llab-quvvatlash innovatsion faoliyatni keng rivojlantirishning muhim shartlaridir. Shuni ta'kidlash kerakki, dunyoning rivojlangan davlatlarida yangiliklarning qariyb yarmi tashkilotlar, kichik va o'rta biznes firmalari tomonidan amalga oshirilmoqda. Chunonchi, AQSH Milliy ilm-fan fondi ma'lumotlariga ko'ra, kichik firmalarda hayotga tadbiriq etilayotgan yangiliklar soni sarf-xarajatlar birligi bo'yicha o'rta va yirik firmalarga qaraganda ancha ko'pdir. Bundan tashqari, kichik firmalar yangiliklarni jadal o'zlashtirish va iste'molchilarga yetkazib berishda ham yirik firmalarga qaraganda taxminan uchdan bir barobar ilgari lab ketgan.

Oliy ta'lim va ilmiy muassasalar ishlab chiqarish kompaniyalari va firmalar bilan birgalikda patentlangan ishlanmada o'z ishtiroki ulushini belgilab, tadqiqot va innovatsion loyihalarni amalga oshirgandagina ilm-fan va ishlab chiqarishning integratsiyalashuv jarayoni katta samara beradi. Yevropa patent idorasi tomonidan berilgan barcha xalqaro patentlarning 85 foizi aynan shunday hamkorlikdagi ishlanmalar ulushiga to'g'ri kelishi ham bejiz emas.

AQSH, Yaponiya, Janubiy Koreya va boshqa qator rivojlangan mamlakatlarda kichik va o'rta biznes innovatsiyalarga moyilligi bilan ajralib turishini ko'rish mumkin. O'tgan asrning 90-yillarida ushbu mamlakatlarda minglab ana shunday kompaniyalar tashkil etildi. Ularning aksariyati bugungi kunda jahon ishlab chiqarishida yetakchi firmalarga aylandi ("Samsung", "Microsoft", "Pfizer", "Hitachi" va boshqalar). Bu, o'z navbatida, millionlab yangi ish o'rinlari tashkil etish imkoniyatini yaratdi va sanoat hamda iqtisodiyotni rivojlantirishga kuchli turtki berdi.

Jahon tajribasi shuni ko'rsatmoqdaki, har tomonlama rivojlangan innovatsion tizimga ega mamlakatlardagina innovatsiya jarayonlari samarali amalga oshirilib, texnologiyalar va boshqa ilmtalab mahsulotlar tijoratlashtirilmoqda. Bu jarayonda davlatning ishtiroki, iqtisodiyotning real sektori va yetakchi kompaniyalarning innovatsiya faoliyatini qo'llab-quvvatlashi muhim ahamiyatga egadir. Zero, ilm-fan davlatning texnologik taraqqiyoti va jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishini ta'minlaydigan ushbu integratsiya mexanizmining asosini tashkil qiladi.

O'zbekistonda mustaqillikning dastlabki yillaridan boshlab mamlakatimiz ilm-fani, yetakchi ilmiy maktablarini yanada rivojlantirish uchun mustahkam poydevor yaratishga alohida e'tibor qaratildi. Davlatimiz tomonidan qabul qilingan farmon va qarorlar yangi tarixiy voqe'lklarga mos keladigan fan-texnika va innovatsiya sohasida davlat siyosatini izchil amalga oshirish uchun o'ziga xos rag'bat bo'ldi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 1992 yil 8 iyuldagi “Ilm-fanni davlat yo‘li bilan qo‘llab-quvvatlash va innovatsiya faoliyatini rivojlantirish to‘g‘risida”gi Farmoni va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 1992 yil 21 iyuldagi “Ilm-fanni rivojlantirishni va innovatsiya faoliyatini davlat yo‘li bilan qo‘llab-quvvatlash choralari to‘g‘risida”gi qarori ilm-fan va innovatsiyalarni rivojlantirish sohasidagi dastlabki asosiy hujjatlardir. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2006 yil 7 avgustdagi “Fan va texnologiyalar rivojlanishining muvofiqlashtirish va boshqarishni takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi qaroriga muvofiq, O‘zbekiston ilm-fanini boshqarish va moliyalashtirishni davlat tomonidan tartibga solish, uning sa’y-harakatlarini ustuvor sohalarga yo‘naltirishga qaratilgan islohotlar davom ettirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2008 yil 15 iyuldagi “Innovatsion loyihalar va texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbiriq etishni rag‘batlantirish borasidagi qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida”gi qarori bu borada muhim ahamiyatga ega bo‘ldi. Ushbu qaror mamlakatimizda ilmiy loyihalarni maqsadli moliyalashtirish va ilmiy laboratoriyalarni zamonaviy jihozlar bilan ta‘minlash tizimini yaratish, korxonalarda modernizatsiyalash va yangi texnologiyalar fondini tashkil etish, shuningdek, Respublika innovatsiya yarmarkalarini o‘tkazishga xizmat qilmoqda. Mamlakatimizda yosh mutaxassislarni tayyorlash uchun qulay sharoitlar yaratish maqsadida ilmiy muassasalar moddiy-texnik bazasini yanada mustahkamlash bo‘yicha zarur chora-tadbirlar amalga oshirildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 29 noyabrdagi «O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligini tashkil etish to‘g‘risida»gi PF-5264-son Farmoniga muvofiq O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi tashkil etildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017 yil 30 noyabrdagi “O‘zbekiston Respublikasi Innovatsion rivojlanish vazirligi faoliyatini tashkil etish to‘g‘risida”gi PQ-3416-son qarori bilan Innovatsion rivojlanish va novatorlik g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash jamg‘armasi tashkil etildi.

Jamg‘armaning jami daromadlari bugungi kun holatiga 4,5 mln. AQSH dollari miqdorida shakllantirildi. Joriy yil yakuniga qadar Jamg‘armaga qariyb 10,0 mln. AQSH dollari kelib tushishi prognoz qilinmoqda.

Ilmiy muassasalarda katta avlod vakillari bilan bir qatorda har tomonlama puxta bilimga ega, bir necha chet tillarni biladigan yosh olimlar va tadqiqotchilar ham keng ko‘lamli tadqiqotlar olib bormoqda. Ular zamonaviy ilmiy va laboratoriya jihozlari, material resurslari bilan ta‘minlangan. Yosh olimlar tomonidan olingan muhim fundamental natijalar amaliy ilmiy-texnik va innovatsion ishlanmalarni keng rivojlantirishga asos bo‘lib xizmat qilayotir va asosan mamlakatimiz ishlab chiqaruvchilari hamda iqtisodiyotimizning asosiy tarmoqlari ehtiyojiga yo‘naltirilmoqda.

Darhaqiqat, o‘tgan yillar mobaynida olimlar va ilmiy jamoalar tomonidan jahonda o‘ziga xos ahamiyatga ega ilmiy natijalar qo‘lga kiritildi. Fizika sohasida yangi yarim o‘tkazgichlar va nanomateriallar, yuqori haroratga chidamli sopol materiallar va buyumlar yaratildi. Supramolekulyar kimyo sohasida polimorf komplekslar tuzilishi va vujudga kelishi o‘rtasida aloqa o‘rnatadigan yangilik kashf qilindi. “Shpringer” (London) nashriyoti tomonidan ingliz tilida 10 jildli “Tabiiy birikmalar” ma’lumotnomasi

tayyorlandi va nashr etildi. Ushbu ma'lumotnoma o'z mohiyatiga ko'ra, o'simlik moddalar kimyosi sohasi olimlari va amaliyotchilari uchun ensiklopediya hisoblanadi. Mamlakatimiz olimlari tomonidan tibbiyot sohasi uchun zamonaviy texnologiyalar asosida samarali dori vositalari va yuqumli kasalliklarni aniqlashning tashxis qo'yish-test tizimlari ishlab chiqildi.

Qishloq xo'jaligi ilm-fanda asosiy ustuvor sohalardan biridir. Bugun yer, suv resurslari va biologik xilma-xillikdan oqilona foydalanish hamda uning o'rnini to'ldirish tizimini takomillashtirish, samarali agrotexnologiyalar, genetik resurslar va ilg'or ilmiy yutuqlardan unumli foydalanish asosida qishloq xo'jaligi ekinlari va chorva mollarining sermahsul nav hamda zotlarini yaratishga qaratilgan ilmiy ishlanmalarga talab yuqori.

Xususan, mustaqillik yillarida mamlakatimiz olimlari g'o'zani kultivatsiya qilishda tub burilish yasab, dunyodagi paxta yetishtiradigan yetakchi mamlakatlar seleksionerlarini ko'p yillardan beri tashvishga solib kelayotgan vazifani hal etdi. Genomika va bioinformatika markazi laboratoriyalarida dunyoda birinchi marta gen-nokaut texnologiyasi ishlab chiqildi. Ushbu texnologiya ishlov berish va vegetatsiya davri hamda tola sifati bo'yicha xususiyatlari yaxshilangan "Porloq" turkumidagi gen-nokaut g'o'za navini yaratish imkonini berdi.

Ushbu nav yuqori hosildorligi, ertapisharligi, qurg'oqchilikka chidamliligi, tolasining sifati yuqoriligi bilan ajralib turadi. Xorijiy ekspertlarning fikriga ko'ra, bu nav Misrda yetishtiriladigan ingichka tolali navdan keyingi o'rinda turadi. Bugungi kunda "Porloq" mamlakatimizda gen-muhandisligi texnologiyasi qo'llangan holda yaratilgan yagona qishloq xo'jaligi o'simligi navidir. Olimlarimiz yurtimiz dalalarida yetishtiriladigan va asosan to'rtinchi-beshinchi toifaga mansub tola beradigan an'anaviy paxta navlaridan 1-2 toifadagi tolani olish imkonini beradigan navni yaratdi. Ushbu paxta navidan sintetik tola qo'shmasdan yuqori sifatli to'qimachilik mahsuloti, ya'ni ko'ylyakbop mato ishlab chiqarish mumkin.

Bugun paxta yetishtiradigan mamlakatlarda 60 foizdan ortiq gen-nokaut g'o'za navlari yetishtirilmogda va ularning biologik hujayralariga begona insektoksin gen kiritilmogda. Mamlakatimiz olimlari o'simliklar modifikatsiyasi uchun ma'qul bo'lgan, ya'ni bevosita g'o'zaning o'ziga zarur genni "o'chirish" mexanizmini ishlab chiqdi. Bunda hujayralar tuzilmasiga begona genlar qo'shilmaydi. Ushbu texnologiya jonli tizimning har qanday geni uchun universal bo'lib, uni boshqa qishloq xo'jaligi o'simliklari genini modifikatsiyalashtirish uchun qo'llash mumkin. Texnologiya O'zbekiston (ulushi 70 foiz) va AQShning xalqaro qo'shma patenti bilan himoyalangan, shuningdek, dunyoning 140 dan ortiq mamlakatida patentlashtirilgan. So'nggi yillarda yangi "Porloq" navi uchun urug' materiallari olindi va ishlov berish uchun yetarlicha yuqori sifatli paxta hosili to'plandi. Paxta tolasini mamlakatimiz to'qimachilik sanoatiga tezroq joriy etish va ushbu toladan ishlab chiqarilgan tayyor mahsulotlarni xorijiy mamlakatlarga eksport qilish muhim vazifa hisoblanadi. Ushbu loyiha mamlakatimiz yengil sanoatining brendiga aylanishi mumkin.

Bioorganik kimyo instituti olimlari turli kasalliklarga chidamli va mahalliy iqlim sharoitiga moslashtirilgan, yuqori hosil beradigan ertapishar kartoshka navini yaratish ustida ish olib bormogda. Kartoshkaning infeksiyalar yuqmaydigan sara urug'lik navi olingani olimlarimiz tomonidan qo'lga kiritilgan so'nggi yutuqlardan biridir. Buning

natijasida birlamchi urug'chilik muammosi hal qilindi. Kelajakda mamlakatimiz urug'lik kartoshkani chetdan olib kelishdan voz kechish barobarida uni eksport qilishi ham mumkin. Kartoshkachilik xo'jaliklari esa yurtimizda yetishtirilgan sifatli urug'lik materiali bilan ishonchli ta'minlanadi. Institutda yaratilgan va kartoshkaning 150 xil navini o'z ichiga olgan biotexnologik kolleksiya bugungi kunda Fanlar akademiyasining noyob obyekti hisoblanadi. Ushbu navlarning ba'zilar tarkibida temir va rux moddasining yuqori miqdorda mavjudligi bilan ajralib turadi.

O'simlik moddalari kimyosi va Bioorganik kimyo institutlari jamoalari Allapinin, Ragosin, Gozalidon, Ekdisten, Rutan, Medamin, Gossitan kabi ellikdan ortiq dori vositalarini yaratdi. Ularning katta qismi farmatsevtika sanoatida o'zlashtirildi va dorixonalarda sotilmoqda. Qator preparatlar esa chet elga eksport qilinmoqda.

O'simliklarning biologik faol moddalari banki yaratilib, unda aksariyatidan kelajakda dori-darmonlar tayyorlash mumkin bo'lgan besh mingdan ziyod shunday moddalar saqlanmoqda. Biologik faol birikmalarning ushbu banki dunyodagi ko'plab ana shunday banklardan biri bo'lib, mamlakatimizda yangi farmatsevtika vositalarini yaratish uchun istiqbolli investitsiya loyihasiga asos bo'lib xizmat qiladi. Ayni paytda xalqaro meyorlar va ishlab chiqarish shartlariga muvofiq, ushbu dori vositalarini ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish, ularni xalqaro patentlar bilan himoyalash zarur. Bu eksport hajmini sezilarli ravishda oshirish va qo'shimcha valyuta mablag'larini jalb etish imkonini beradi.

Umumiy va noorganik kimyo instituti olimlari tomonidan mahalliy xomashyo asosida yuqori samara beradigan o'g'itlar, o'stiradigan vositalar, defoliantlar va boshqa kimyoviy preparatlar olishning yangi texnologiyasi ishlab chiqildi. Ular ayni paytda sanoatda o'zlashtirildi va qishloq xo'jaligi ehtiyojini to'la ta'minlamoqda, shuningdek, eksportga ham yetkazib berilmoqda.

Fiziklar, energetiklar va materialshunos olimlar ham innovatsion taraqqiyotga salmoqli hissa qo'shmoqda. Jumladan, ular tomonidan yaratilgan samarali yadroviy texnologiyalar asosida radiopreparatlar ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi va eksport qilinmoqda. Ta'kidlash joizki, ishlab chiqarish va eksport hajmi yil sayin ortib bormoqda. Mamlakatimizning yirik korxonalar va iqtisodiyotimizning asosiy tarmoqlarida energiya tejash va uning samaradorligini oshirish texnologiyalarini ishlab chiqish sohasida ham muhim ilmiy-amaliy natijalarga erishilmoqda. Kremniy asosida fotoo'zgartgichlar yaratilishi va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, gelio-materialshunoslik va asbobsozlik sohaslarida ham salmoqli yutuqlarga erishildi.

Ilm-fanning yuksak intellektual salohiyati va yuqori texnologiyali ishlanmalar innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirish asosi hisoblanadi. O'zbekistonda ilm-fanni boshqarish tizimining isloh etilishi fundamental va amaliy tadqiqotlarni o'tkazish, yangi ishlanmalarni joriy etish va ulardan amaliyotda foydalanishga qaratilgan innovatsion ishlarni rivojlantirishning amaliy mexanizmini yaratish imkonini berdi. O'zbekiston Respublikasining birinchi Prezidenti Islom Karimov tashabbusi bilan an'anaviy o'tkazib kelinayotgan Innovatsion g'oyalar, texnologiyalar va loyihalar yarmarkalari amaliy tadqiqotlarni joriy etish va ularning natijalarini tijoratlashtirish, ilm-fan va ishlab chiqarish, innovatsion mahsulotlar ishlab chiquvchilar va iste'molchilar o'rtasidagi yaqin aloqani ta'minlashning muhim mexanizmlaridan biriga aylandi.

Xulosa

Bizning fikrimizcha, sanoat, qishloq xo'jaligi va iqtisodiyotning boshqa sektorlariga innovatsion ishlanmalarni joriy etish borasida ijobiy natijalarga erishilayotganiga qaramasdan, kashf etish va ixtironi o'zlashtirish, uni tijoriylashtirish va yakuniy ilmiy hajmdor mahsulot ishlab chiqarishni o'z ichiga olgan innovatsion jarayonning barcha bosqichlarini birlashtiradigan uzluksiz tizimni yanada izchil rivojlantirish zarur.

Innovatsion iqtisodiyot aslida bilimlar iqtisodiyotidir. Ta'lim muassasalarida va universitetlarda fan, texnika va texnologiyalar sohasida mutaxassislar tayyorlash mamlakatimizni innovatsion rivojlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. Innovatsiyalarni yanada kengaytirish va innovatsion iqtisodiyotni rivojlantirishda zamonaviy texnologiyalar, shuningdek, iqtisodiyot, patentlash, menejment, marketing va tijoratlashtirish sohasida bilimli va yuqori malakali mutaxassislar talab etiladi. Shu bois mamlakatimizning texnika yo'nalishidagi aksariyat oliy ta'lim muassasalari o'quv dasturlarida ishlab chiqarish, tarmoqlar va umuman, mamlakatimiz kesimida tabaqalashtirilgan innovatsiya jarayonlarini tashkil etish va uning o'ziga xos jihatlarni o'rganish masalasiga ko'p vaqt ajratilishi zarur. Bundan tashqari, korxonalar rahbarlari va yetakchi mutaxassislarini qayta tayyorlash hamda malakasini oshirish bo'yicha innovatsion jarayonni tashkil etish va uning afzalliklari xususida zarur bilimga ega bo'lish imkonini beradigan malakaviy kurs va dasturlarni tashkil etish lozim.

Innovatsion jarayonning jadallashuvi savdo bozori uchun kurashishda qo'shimcha afzalliklar beradi. Zero, bugun innovatsiyalarni boshqalardan ko'ra tezroq joriy qilganlarga muvaffaqiyatga erishadi.

Muxtasar aytganda, mavjud meyoriy-huquqiy, tashkiliy-iqtisodiy, moliyaviy, soliq, infratuzilma, moddiy-texnik va axborot shart-sharoitlarini yanada rivojlantirish, davlat ahamiyatiga molik innovatsion vazifalarni amalga oshirish va iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish maqsadida kadrlar tayyorlash hamda ularning malakasini oshirishga oid siyosatni amalga oshirish zarur.

Innovatsion faoliyatni tashkil qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan qator choratadbirlar ilm-fan va ishlab chiqarishni integratsiyalashtirishni yanada chuqurlashtirish, ilmiy-texnik salohiyatdan samarali foydalanish, mamlakatimiz ilm-faning ilg'or yutuqlari va istiqbolli ilmiy texnologiyalarni ishlab chiqarishga tadbir etish, pirovardida O'zbekistonda innovatsion iqtisodiyotni shakllantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullaev, A. M. (2018). Actual issues of the functioning of an innovative industrial enterprise. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 11 (67), 74-81. Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2018.11.67.14>
2. Ashurov, M. S. (2022). Zamonaviy sharoitda O'zbekistonda innovatsion faoliyatning holati va va uni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(1), 15-30.
3. Berdiev, G. A., Eshqulova, H., Safiyeva, N., To'rayeva, G., & Isoxonova, G. Z. (2022). O'zbekistonda kadrlar samaradorligi va inson kapitali sifatini yaxshilashda uy xo

- ‘jaliklarining tutgan o‘rni. *Евразийский журнал академических исследований*, 2(11), 285-293.
4. Boymamatovna, X. L. (2022). O‘zbekistonda yangi uyg‘onish uchinchi renessansning poydevorlari-yoshlardir! *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(1), 361-369.
5. Davlyatova, G. M. (2022). Innovatsion siyosatning xorij tajribasidan foydalanish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2(9), 37-45.
6. Kurpayanidi, K. (2021). National innovation system as a key factor in the sustainable development of the economy of Uzbekistan, in *E3S Web of Conferences* 258, 05026 (2021) <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202125805026>
7. Kurpayanidi, K. (2021). Актуальные вопросы цифровизации в индустриальном секторе экономики Узбекистана. *Общество и инновации*, 2(4/S), 201–212. <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp201-212>
8. Kurpayanidi, K. Features of the Support of the Innovative Activity: Foreign Experience and Practice for Uzbekistan / K. Kurpayanidi, D. Mamurov // *Bulletin of Science and Practice*. – 2019. – Vol. 5, No. 11. – P. 255-261. – DOI 10.33619/2414-2948/48/29. – EDN HIMEGU.
9. Kurpayanidi, K. I. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry / K. I. Kurpayanidi, D. E. Mamurov: AL-FERGANUS, 200 p. – ISBN 978-9943-7707-3-7. – DOI 10.5281/zenodo.6475830.
10. Kurpayanidi, K. I. (2023). Интеграция инновационной деятельности и икт как источник трансформации. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (2), 45-55. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7699541>
11. Kurpayanidi, K. I., Mamurov, D.E. (2022). Management of innovative activities of business entities in industry: *AL-FERGANUS*, 200 p.
12. Mamurov, D. (2021). Some issues of activating the transfer of innovative technologies in the industry of Uzbekistan. *Интернаука*. 12-3(188). – P. 31-33.
13. Mamurov, D. E. Regulation of innovation processes / D. E. Mamurov // *Наука сегодня: вызовы, перспективы и возможности: материалы международной научно-практической конференции, Вологда, 16 декабря 2020 года*. – Вологда: ООО «Маркер», 2020. – P. 38-40.
14. Mikhaylov, A.B. and ets. (2022). Trends in the development of artificial intelligence in the financial system . *Fan, ta’lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida muhandislik-texnologiya sohasini rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi xalqaro talabalar anjumani*. Termiz, Termiz muhandislik-texnologiya instituti-2022. 30-noyabr 2022-yil. 2-qism. 361-362 bb. Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8105395>
15. Rafikova, M., & Muxammadiyeva, M. (2022). Maxsus iqtisodiy hududlarning O‘zbekiston iqtisodiyotida tutgan o‘rni. *Science and innovation*, 1(A7), 87-93.
16. Ro‘ziyev, S. R., & To‘ranazarova, M. D. (2022). Innovatsion faoliyat turlari, yo‘nalishlari va klassifikatsiyasi. *Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali*, 1(1), 4-8.
17. Джалилов, Ф. А. (2022). Хизмат кўрсатиш соҳасида инновацион фаолият ривожланишига услубий ёндашув. *Экономика и финансы (Узбекистан)*, (5 (153)), 57-65.

18. Искандаров, Б. А. (2022). Курилиш саноати бозорининг ривожланиш хусусиятлари ва уларни бошқаришнинг илмий назарий асослари. *Journal of marketing, business and management*, 1(2), 151-155.
19. Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов таҳрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 184 б. ISBN 978-9943-7707-5-1
20. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари*, 3(4), 21–34. Doi: <https://doi.org/10.47390/A1342V3I4Y2023N03>
21. Курпаяниди, К. (2023). Некоторые особенности методологии исследования институциональной среды малых промышленных предприятий. *Ижтимоий-гуманитар фанларнинг долзарб муаммолари*, 3(4), 21–34. Doi: <https://doi.org/10.47390/A1342V3I4Y2023N03>
22. Мамуров, Д. (2021). Инновационная система предприятия как основа модернизации современной промышленной корпорации. *Общество и инновации*, 2 (4/S), 322-328. doi: 10.47689/2181-1415-vol2-iss4/S-pp322-328
23. Мамуров, Д. Э., Якубжанова, Ф. Х. (2018). Некоторые вопросы формирования инновационной стратегии развития территорий. *Молодой ученый*. – 2018. – № 39(225). – С. 82-84.
24. Махатов, Д. Б. (2023). Корпоратив корхоналарда инновацион фаолиятни ташкил этиш асослари. *O'zbekistonda Fanlararo Innovatsiyalar Va Ilmiy Tadqiqotlar Jurnal*, 2(19), 1559-1563.

Citation:

Khudaiberdiev, S.A. (2023). Analysing the most current server-based database management systems. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 3 (05), 36-47.

Худайбердиев С.А. (2023). Анализ самых актуальных серверных систем управления базами данных. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 3 (05), 36-47.

Doi:<https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8159175>

QR-Article

**Khudaiberdiev, Sakhobiddin
Abdurayimovich**

*State Institute of Art and Culture of
Uzbekistan,
Head of Department "Information
Technologies", Associate Professor*

E-mail: sakho64@gmail.com

DOI 10.5281/zenodo.8159175

UDC 004.65

ANALYSING THE MOST CURRENT SERVER-BASED DATABASE MANAGEMENT SYSTEMS

Abstract. *This paper discusses the signs by which it is possible to analyze the advantages and disadvantages of database management systems (DBMS). The main criteria considered in the study are performance, scalability, data availability, server functionality, DBMS openness, as well as the availability of development and administration tools for the most up-to-date DBMS, such as DB2, Oracle, Microsoft SQL Server and Informix. During the performance analysis, the indicators of query execution speed, transaction processing and scalability of the system with an increase in data volume are considered. Data availability is also being studied, including the possibility of replication and fault tolerance of the system, special attention is paid to the functionality of the DBMS server.*

Keywords: *Database management systems, performance, scalability, data availability, server functionality, DBMS openness, development tools, administration tools, DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, advantages, disadvantages.*

Худайбердиев, Сахобиддин Абдурайимович
*заведующий кафедры «Информационные технологии», доцент
Государственный институт искусства и культуры Узбекистана*

АНАЛИЗ САМЫХ АКТУАЛЬНЫХ СЕРВЕРНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БАЗАМИ ДАННЫХ

Аннотация. В данной работе рассматриваются признаки, по которым можно проанализировать преимущества и недостатки систем управления базами данных (СУБД). Основными критериями, рассматриваемыми в исследовании, являются производительность, масштабируемость, доступность данных, функциональные возможности сервера, открытость СУБД, а также наличие средств разработки и администрирования для самых актуальных СУБД, таких как DB2, Oracle, Microsoft SQL Server и Informix. В ходе анализа производительности рассматриваются показатели скорости выполнения запросов, обработки транзакций и масштабируемости системы при увеличении объема данных. Также изучается доступность данных, включая возможность репликации и отказоустойчивости системы, особое внимание уделяется функциональным возможностям сервера СУБД.

Ключевые слова: Системы управления базами данных, производительность, масштабируемость, доступность данных, функциональность сервера, открытость СУБД, средства разработки, средства администрирования, DB2, Oracle, Microsoft SQL Server, Informix, преимущества, недостатки.

Введение

Серверные системы управления базами данных (СУБД) играют важную роль в современных информационных системах, обеспечивая эффективное хранение, доступ и обработку данных. В условиях быстрого развития информационных технологий и роста объемов данных, выбор подходящей СУБД становится ключевым аспектом для организаций. В данной статье мы проведем анализ самых актуальных серверных систем управления базами данных, таких как Informix Dynamic Server, Microsoft SQL Server, Db2 Universal Database и Oracle 9i.

Материалы и методы

Для проведения анализа мы основывались на доступных источниках информации, включая официальные документы, техническую документацию, научные статьи и публикации, а также опытных пользователей и экспертов по базам данных. Мы рассмотрели основные характеристики каждой из рассматриваемых СУБД, включая производительность, масштабируемость, функциональность, совместимость с различными платформами и операционными системами, а также инструменты разработки и администрирования.

Результаты исследования

Анализ показал, что каждая из рассматриваемых СУБД обладает своими преимуществами и недостатками. Informix Dynamic Server выделяется широким набором архитектурных особенностей, обеспечивающих высокую производительность и масштабируемость, но требующих более высокого уровня профессионализма при администрировании. Microsoft SQL Server привлекателен для операционной системы Windows, обладает развитым диалектом языка SQL и богатым набором инструментов разработки, но ориентирован главным образом на интеграцию с другими продуктами Microsoft. Db2 Universal Database обеспечивает высокую производительность, масштабируемость и многоплатформенность, но

имеет сложный интерфейс и функционал. Oracle 9i ориентирована на использование в интернет-среде, поддерживает различные аппаратные и программные платформы, но требует высокой квалификации разработчиков и администраторов.

Обсуждение

В настоящее время на рынке имеется большое количество серверных систем управления базами данных (СУБД) – это программное обеспечение, разработанное для создания, управления, организации и обработки данных в базе данных. Путем анализа таких критериев, как масштабируемость, производительность, доступность данных, функциональные возможности сервера, открытость, средства разработки мы сможем сравнить эффективность и функциональность разных СУБД и определить их преимущества и недостатки в различных сценариях использования.

1. Масштабируемость относится к способности системы функционировать на различных типах оборудования, включая портативные компьютеры и серверы с массовым параллелизмом (MPP). Чем выше уровень масштабируемости, тем больше возможностей для расширения системы по мере роста требований [1]. Улучшая масштабируемость системы, включая расширение аппаратного обеспечения, можно добиться значительного увеличения производительности и эффективности обработки данных.

СУБД Informix масштабируется с помощью многопоточной архитектуры, многопроцессорной обработки и технологии PDQ. Многопоточная архитектура равномерно распределяет нагрузку между ресурсами, а технология PDQ ускоряет обработку больших таблиц. Informix также позволяет динамически изменять объем и конфигурацию ресурсов, таких как виртуальные процессоры и дисковое пространство. Это позволяет гибко регулировать параллельно обработка и изменять правила фрагментация таблиц. Для повышения производительности Informix предоставляет возможность распределения данных и обработки между несколькими серверами. Это распределение нагрузки и эффективное использование ресурсов способствуют повышению производительности системы. Все эти возможности масштабирования делают Informix гибкая и эффективно СУБД для обработки больших объемов данных и оптимизации производительности системы в соответствии с требованиями и доступными ресурсами [8].

Db2 Universal Database гибко функционирует на портативных компьютерах и мощных машинах с массовым параллелизмом, обслуживая мобильных пользователей и обрабатывая терабайты данных для тысяч пользователей. Она легко масштабируется и работает в различных конфигурациях симметричных многопроцессорных систем (SMP) и SMP-кластерах.

DB2 UDB обеспечивает совместимость между различными версиями, позволяя объектно-реляционные функции как в старых, так и в новых версиях. Это делает его привлекательным выбором для малых и средних организаций, а также для крупных предприятий, которым необходимо масштабировать приложения на

разных уровнях архитектуры. DB2 UDB также популярен среди интернет-провайдеров и деловых партнеров.

Для обеспечения масштабируемости DB2 UDB предлагает параллельную обработку в симметричных многопроцессорных системах (SMP) и поддержку кластеров и систем с массовым параллелизмом (MPP). Эти возможности повышают производительность и масштабируемость при работе с большими объемами данных.

С использованием этих инструментов масштабируемости DB2 UDB обеспечивает гибкость и эффективность при работе с различными масштабами организаций и объемами данных [4].

Одним из широко признанных преимуществ сервера Oracle является его высокая степень масштабируемости, которая включает как «горизонтальную», так и «вертикальную» масштабируемость. Это означает, что сервер Oracle может эффективно масштабироваться как по горизонтали (добавляя дополнительные серверы и узлы), так и по вертикали (увеличивая ресурсы и мощность одного сервера). Независимо от конфигурации, сервер Oracle поддерживает параллелизм при выполнении операций благодаря своей архитектуре. Для параллельного выполнения отдельных запросов в SMP-архитектуре может потребоваться установка Parallel Query Option. Для кластеров и MPP-систем Oracle предлагает архитектуру, позволяющую всем узлам этих систем параллельно обращаться к одной базе данных, и для этого требуется установка Parallel Server Option [7].

Microsoft SQL Server также обеспечивает высокий уровень масштабируемости и доступности. Однако, в отличие от Oracle, масштабируемость SQL Server не является «чистой», поскольку производительность SQL Server зависит не только от оборудования, но и от операционной среды, на которой работает СУБД [10].

2. Производительность является важным аспектом при выборе системы управления базами данных (СУБД), и каждая компания-разработчик программного обеспечения обычно утверждает, что их продукт обладает высокой производительностью. Однако конкретные механизмы оптимизации, влияющие на производительность, могут отличаться для каждой СУБД. Ключевые архитектурные особенности СУБД Informix DS, влияющие на производительность, включают:

- многопоточность, параллельная обработка и фрагментация таблиц, повышающие производительность и эффективность при обработке данных;
- оптимизация выполнения запросов, выбор эффективных планов выполнения и использование общей памяти для ускорения доступа к данным;
- кэширование словарей данных и хранимых процедур, ускоряющее доступ к метаданным и повторное использование скомпилированных процедур;
- управление дисковой памятью, асинхронный ввод-вывод и предварительное чтение, оптимизирующие операции чтения и записи данных.

В результате этих особенностей Informix DS обеспечивает высокую производительность и эффективность при обработке данных и выполнении запросов [6].

Универсальная база данных Db2 имеет несколько важных параметров, влияющих на ее производительность и результативность. Давайте рассмотрим некоторые из них:

- асинхронная очистка страниц, ускоряющая реакцию системы на запросы;
- последовательный выбор списка предупреждений, увеличивающий скорость выполнения запросов с последовательными операциями ввода-вывода на диск;
- выбор списка предупреждений, улучшающий производительность запросов с доступом к данным случайным образом;
- расположение табличных областей на нескольких носителях, повышающее производительность базы данных;
- прямой доступ к носителям, обеспечивающий работу с данными без использования файловой системы;
- чтение больших блоков, увеличивающее время отклика на запросы;
- секционирование таблиц, обеспечивающее управляемость, доступность и распределение данных, а также повышающее производительность;

Эти параметры оптимизируют работу базы данных Db2 и улучшают ее производительность [4].

Oracle 9i представляет механизм API прямой загрузки, который предлагает упрощенный и эффективный подход к загрузке данных. Эта функция позволяет ISV и партнерам разрабатывать удобные инструменты для быстрой загрузки данных в базы данных Oracle.

Помимо API прямой загрузки, Oracle 9i обладает несколькими другими примечательными функциями. Одной из них является Cache Fusion, технология параллельного управления кэшем, которая эффективно координирует ресурсы базы данных, когда несколько пользователей с разных узлов кластера одновременно обращаются к одним и тем же данным.

Чтобы удовлетворить потребность в создании центров резервного копирования, Oracle 9i представляет специализированное решение, известное как Oracle 9i DataGuard: дополнительный компьютер поддерживает копию основной базы данных и постоянно синхронизирует ее с основной базой данных. В случае сбоя в работе основного комплекса резервный сервер автоматически переключается в активный режим, делая свою базу данных доступной для пользователей, которые беспрепятственно перенаправляются на него. Резервная база данных является точной копией основной базы данных, обеспечивая согласованность данных [5].

Microsoft SQL Server предлагает различные механизмы для повышения своей производительности в дополнение к возможностям индексации и параллельного и распределенного выполнения запросов:

- использование нескольких индексов в таблице, что позволяет оптимизатору использовать несколько индексов для повышения эффективности выполнения запросов;
- различные стратегии объединения таблиц, такие как слияние и хеширование, для оптимизации операций объединения;

- интерфейс OLE DB, который обеспечивает доступ к данным из различных источников данных, включая другие СУБД и нереляционные источники;
- полнотекстовый поиск, который интегрируется с системой полнотекстовой индексации и облегчает поиск и управление индексами;
- улучшенное управление кэшем, которое повышает производительность при чтении больших объемов данных.

Эти механизмы позволяют оптимизировать обработку запросов, интегрировать данные из различных источников, обеспечивать полнотекстовый поиск и улучшать управление кэшем для повышения производительности Microsoft SQL Server [10].

3. Обеспечение доступности данных является важным аспектом, так как при остановке сервера для обслуживания или возникновении сбоя в системе пользователи могут быть отделены от необходимой информации. Сервер Informix DS предлагает возможности, которые способствуют повышению надежности информационной системы и практически исключают необходимость в плановых простоях:

- Дублирование данных на других дисках с помощью отображения дисковых областей, что обеспечивает резервное копирование и отказоустойчивость.
- Восстановление некритических данных в оперативном режиме без прекращения работы сервера.
- Создание полной резервной копии информации на сервере для восстановления данных при необходимости.
- Различные инструменты и опции для сохранения данных, адаптируемых к требованиям и характеристикам системы.
- Фрагментация таблиц, позволяющая сохранить доступность данных даже при отказе одного диска.
- Инструменты для мониторинга состояния сервера, обнаружения проблем и их решения.
- Выполнение административных задач без прекращения работы сервера, обеспечивая непрерывный доступ к данным и работу системы.

С использованием данных возможностей сервер Informix DS обеспечивает доступность данных, повышает надежность информационной системы и позволяет избежать плановых простоев.

Db2 Universal Database обеспечивает поддержку различных средств на уровне операционной системы, включая HACMP для AIX, кластеры Sun Solaris и Wolfpack для NT/2000. Администраторы имеют возможность создавать резервные копии и восстанавливать данные на уровне отдельных табличных областей, а не на всей базе данных. Если табличная область содержит только одну таблицу, то резервное копирование и восстановление этой области эквивалентно резервному копированию и восстановлению на уровне таблицы. При выполнении резервного копирования табличные области могут быть в активном (онлайн) или пассивном (отключенном) режиме. При восстановлении всех табличных областей, кроме восстанавливаемой, остаются в режиме онлайн. В случае ошибки ввода-вывода

такой как сбой диска, отключаются только поврежденные табличные области, требующие восстановления, а остальная часть базы данных продолжает нормально функционировать [4].

В Microsoft SQL Server, к сожалению, для некоторых операций администрирования рекомендуется ограничить доступ к базе данных одним пользователем. В результате, временно пользователи могут быть отключены от доступа к информации в базе данных. Хотя можно сократить время простоя до минимума, следует отметить, что такие простои все же могут возникать [3].

4. Далее рассмотрим функциональные возможности.

Так, сервер Informix DS предлагает не только рассмотренные выше возможности, но также следующие инструменты:

- процедуры, которые могут быть сохранены и использованы для выполнения определенных действий;
- триггеры, которые могут реагировать на определенные события и запускать автоматические операции;
- курсоры, которые позволяют обрабатывать результаты запроса по одной записи в определенном порядке;
- каскадное удаление данных, которое автоматически удаляет связанные записи из связанных таблиц;
- поддержание целостности, гарантирующее правильность данных в базе и соответствие определенным правилам;
- уровни изоляции чтения, такие как грязное чтение, подтвержденное чтение, стабильное чтение и повторяющееся чтение. Эти уровни определяют, какие изменения в данных видны для разных пользователей и как разрешаются конфликты между параллельными транзакциями [6].

В Db2 Universal Database поддерживаются следующие ключевые объектно-реляционные функции, соответствующие стандартам SQL3 и имеющие открытый подход:

- пользовательские типы данных (UDT), которые позволяют создавать новые типы данных на основе встроенных типов;
- специальные функции (UDF), позволяющие использовать мощные вычислительные предикаты и предикаты поиска в запросах для фильтрации данных непосредственно из источника;
- большие объекты (LOB), предоставляющие возможность хранить в базе данных очень большие двоичные или текстовые объекты размером в несколько гигабайт;
- пользовательские табличные функции (Table UDF), позволяющие обращаться к данным, хранящимся не в реляционном формате, и полностью использовать возможности запросов реляционной базы данных;
- специальные функции Ole (OLE UDF), которые позволяют взаимодействовать с данными сервера OLE через DB2 с помощью пользовательских функций UDF. Это дает возможность передавать данные с серверов OLE через DB2 в SQL-запросы [4].

В свою очередь, Oracle предлагает широкий спектр функций, включая мощный язык программирования PL/SQL и различные механизмы. Такие инструменты, как триггеры, хранимые процедуры, функции и другие, позволяют разработчикам гибко управлять и обрабатывать данные в базе [4].

Microsoft SQL Server также предоставляет мощный язык данных, известный как Transact-SQL. Этот язык, являющийся расширением стандартного SQL, обладает большими возможностями. Хотя он не полностью соответствует стандарту ANSI/ISO SQL-92, Transact-SQL считается одним из самых выдающихся диалектов SQL. Он поддерживает объекты базы данных, включая хранимые процедуры, триггеры, поддержку целостности и другие функции. Однако отсутствуют механизмы каскадного удаления и автоматического восстановления данных на основе внешних ключей [3].

5. Открытость – это широкий термин, охватывающий различные аспекты и оценки. Она определяет интеграцию баз данных и продуктов, созданных на их основе, в различные среды, включая аппаратные, программные, административные и национальные среды. Это важно, как для текущего развития информационных систем, так и для их будущего развития. Вот некоторые характеристики, которые определяют открытость систем Informix:

- поддержка различных платформ, включая Sequent, HP, Sun, IBM, Siemens Nixdorf, NCR;
- поддержка операционных систем Windows NT и NetWare, кроме UNIX;
- возможность интеграции баз данных Informix в разнообразные распределенные информационные системы, построенные на различных аппаратно-программных платформах и базах данных разных производителей;
- интеграция Informix с системами централизованного управления и администрирования, такими как Tivoli Management Environment (TME), HP OpenView, IBM NetView.
- поддержка многоязычия [8].

Db2 Universal Database обеспечивает гибкий доступ к базам данных практически с любого клиента, используя различные типы сетей. Она предлагает поддержку множества отраслевых стандартов, что позволяет пользователям взаимодействовать с системой, используя уже существующие инструменты и приложения. Благодаря этому, интеграция с существующей инфраструктурой становится более простой и удобной.

Серверы Db2 Universal Database и шлюзы Db2 Connect предоставляют возможность работы на различных платформах, включая AIX, Linux, HP-UX, OS/2, Solaris, Windows NT и Windows 2000. Это обеспечивает гибкость и адаптивность системы, позволяя ей работать в разных средах и с разными операционными системами.

Открытость Microsoft SQL Server, подобно его масштабируемости, имеет относительный характер. SQL Server взаимодействует с другими продуктами Microsoft, такими как MS Office, MS Visual Studio, MS Internet Information Server и т.д. Разработчики утверждают, что взаимодействие между этими программными

комплексами более эффективно, поскольку они разработаны одной компанией, чем с аналогичными продуктами других фирм [3].

Инструментарий разработки и доступа в Informix, включая графический интерфейс Informix NewEra, получил высокие оценки экспертов как развитые и современные инструменты, отвечающие требованиям современной разработки прикладных систем. Эти средства предоставляют удобные возможности для групповой разработки, обеспечивая эффективную работу разработчиков и облегчая создание приложений.

В Db2 Personal Developer's Edition и DB2 Universal Developer's Edition предоставляется среда разработки, которая позволяет программистам создавать приложения для работы с данными в реляционных СУБД IBM. Эти версии DB2 включают инструменты разработчика, документацию и примеры исходного кода приложения для поддерживаемых платформ Db2 Universal Database. Db2 Personal Developer's Edition обеспечивает все необходимые инструментальные средства для разработки приложений под Linux, OS/2 и Windows, включая Software Developer's Kit (SDK). Это позволяет разработчикам создавать приложения с удобным и привычным набором инструментов, а также использовать все возможности и функциональность Db2 Universal Database. DB2 Universal Database представляет собой одну из самых простых в использовании и управлении СУБД в своем классе. Она обладает полным набором графических инструментов, которые удовлетворяют потребности администраторов баз данных и разработчиков прикладных программ [4].

Инструменты разработки Oracle включают [5]:

- Oracle Developer, позволяющий разрабатывать приложения, формы и отчеты для различных баз данных, а также их локализацию и миграцию в веб-приложения;
- Oracle Express, предоставляющий технологию многомерных баз данных для аналитических задач, включая сервер многомерных БД, инструменты разработки и готовые аналитические приложения;
- Oracle Express Server, система управления многомерными базами данных, поддерживающая многомерную модель данных и доступ к реляционным базам данных через различные схемы хранения данных;
- Oracle Express Analyzer, инструмент для создания отчетов, анализа многомерных данных и публикации результатов в Интернете;
- Oracle Express Objects, среда разработки объектно-ориентированных OLAP-приложений для баз данных Oracle Express.

Эти инструменты позволяют разработчикам создавать приложения, анализировать данные и работать с многомерными базами данных в Oracle.

Microsoft SQL Server также предлагает широкие возможности разработки баз данных. В его состав входят следующие инструменты разработки:

- SQL Server Query Analyzer, используемый для разработки и оптимизации запросов. Он позволяет просматривать подробные планы выполнения запросов в графическом виде с использованием значков и всплывающих текстовых

подсказок. Query Analyzer также предоставляет рекомендации по построению индексов для оптимизации выполнения запросов;

– Visual Database Tools, который представляет собой набор графических инструментальных средств для создания диаграмм «сущность-связь» и разработки сложных запросов. С помощью Microsoft Visual Database Tools можно подключаться к базам данных, создавать и изменять их с использованием диаграмм, разрабатывать и выполнять сложные запросы, изменять данные в таблицах и проектировать объекты, такие как таблицы, триггеры и хранимые процедуры для баз данных Microsoft SQL Server и Oracle.

Однако следует отметить, что SQL Server отстает от других рассматриваемых СУБД по двум важным показателям: программируемости и инструментам разработки.

Исходя из анализа критериев оценки СУБД, можно составить таблицу эффективности, выделив преимущества и недостатки каждой из них.

Таблица 1 – Эффективность СУБД с выделением преимуществ и недостатков

СУБД	Преимущества	Недостатки
<i>Informix Dynamic Server</i>	Широкий набор архитектурных особенностей, обеспечивающих высокую производительность, внутренние механизмы поддержки масштабируемости, богатые возможности встроенного языка манипулирования данными, поддержка нескольких аппаратных платформ и операционных систем	Чем больше возможностей, тем больше тонкостей в настройке сервера для той или иной задачи. Администрирование системы требует высокого уровня профессионализма. Гораздо сложнее функционал и сама работа в Informix DS, чем в MS SQL Server
<i>MS SQL Server</i>	Идеально подходит для операционной системы Windows. Помимо богатого набора программных средств для разработки и администрирования, привлекательность серверу придает наличие высокоинтеллектуального процессора запросов и хорошо развитого диалекта языка SQL (Transact-SQL)	Такие важные параметры СУБД, как производительность и масштабируемость, зависят от операционной среды – Windows. Сервер ориентирован главным образом на интеграцию с другими продуктами Microsoft; возможностей интеграции с программным обеспечением других производителей гораздо меньше. В основе СУБД лежит принципиальный отказ от поддержки операционных систем, не принадлежащих семейству Windows
<i>DB2 Universal Database</i>	Высокая производительность, богатые возможности масштабирования, графический интерфейс разработчика и администратора баз	В отличие от MS SQL Server, очень сложный и неудобный интерфейс и функционал

	данных, многоплатформенность; поддержка объектно-реляционной парадигмы и стандарта SQL3	
<i>Oracle 9i</i>	Ориентация на Internet, поддержка большого количества аппаратных и программных платформ; богатые возможности для разработчиков (объектно-реляционная БД, PL / SQL и т. д.)	Относительно высокая цена, тяжелое администрирование; широкие возможности сервера требуют высокую квалификацию разработчиков и администраторов

Заключение

Из проведенного анализа можно сделать следующие выводы о каждой из рассмотренных СУБД:

MS SQL Server является идеальным выбором для операционной системы Windows благодаря своему высокоинтеллектуальному процессору запросов и хорошо развитому диалекту языка SQL (Transact-SQL). Эти функции обеспечивают эффективную и быструю обработку запросов и позволяют разработчикам легко работать с базой данных.

Oracle 9i ориентирована на использование в интернет-среде и поддерживает широкий спектр аппаратных и программных платформ. Эта СУБД предлагает разработчикам множество возможностей, включая объектно-реляционные базы данных и язык программирования PL/SQL. Это делает Oracle 9i мощным инструментом для создания современных приложений, особенно в контексте интернет-технологий.

СУБД Informix способна эффективно обслуживать одновременно работающие приложения оперативной обработки транзакций и системы поддержки принятия решений для локальных и распределенных баз данных с большим количеством пользователей. Это делает его привлекательным выбором для компаний, которым нужна надежная и масштабируемая СУБД для различных типов приложений.

Db2 Universal Database объединяет высокую производительность системы обработки транзакций в режиме онлайн, объектно-реляционные расширения, усовершенствованные средства оптимизации и возможности параллельной обработки данных. Благодаря этим функциям, Db2 Universal Database может эффективно управлять очень большими базами данных и обеспечивать высокую производительность в различных сценариях использования.

Таким образом, существующие возможности серверных СУБД отражают современные тенденции развития информационных систем, такие как использование многопроцессорных систем и распределенной обработки данных, создание распределенных систем с использованием технологий Интернета, быстрая разработка приложений, системы поддержки принятия решений с аналитической обработкой данных, а также повышенные требования к надежности информационных систем.

Список использованной литературы:

1. Базы данных: Интеллектуал. обработка информации / В.В. Корнеев, А.Ф. Гареев, С.В. Васютин, В.В. Райх. – М.: Нолидж, 2000. – 351 с.
2. Грачев А. Ю. введение в СУБД Informix / А.Ю. Грачев // Диалог-МИФИ. – 2005. – № 2. – С. 87-99.
3. Дюбуа П. MySQL / П. Дюбуа; [пер. с англ. и ред. Н.В. Воронина]. – 3-е изд. – СПб: Печатный двор им. А. М. Горького, 2009. – 1167 с.
4. Маллинс К.С. Администрирование баз данных: полное справочное руководство по методам и процедурам / Маллинс К.С. // The Complete Guide to Practices and Procedures. – 2003. – № 1. – С. 79-115.
5. Милсап К., Холт Дж. Oracle. Оптимизация производительности // Символ-Плюс. – 2006. – № 2. – С. 129-143.
6. Бакларц Дж., Вонг Б. DB2 для UNIX, Linux, Windows и OS/2 / Б. Вонг // Db2 Universal Database v7. 1 для UNIX, Linux, Windows и OS/2. – 2004. – № 1. – С. 113-125.
7. Система управления базой данных «Microsoft SQL Server» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.sql.ru](http://www.sql.ru) (дата обращения: 14.07.2023).
8. Система управления базой данных «Informix» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.informix.ru](http://www.informix.ru) (дата обращения: 14.07.2023).
9. Система управления базой данных «DB2» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.citforum.ru](http://www.citforum.ru) (дата обращения: 14.07.2023).
10. Система управления базой данных «Oracle» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: [http:// www.oracle.ru](http://www.oracle.ru) (дата обращения: 14.07.2023).

Mikhailopoulos, Janiss

*PhD candidate, Aristotle University of Thessaloniki,
Thessaloniki, Greece*

DIGITALISATION OF TAX ADMINISTRATION HOW DOES IT WORK IN GREECE?

Abstract. *This article explores the process of digitalisation of tax administration in Greece and describes its main principles and mechanisms. The author considers the introduction of modern information technologies into the system of tax data collection and accounting, as well as the automation of tax administration processes. The study of the Greek experience allows to identify the key advantages and challenges faced in the implementation of digitalisation in this area.*

Keywords: *digitalisation, tax administration, Greece, information technology, automation.*

Μιχαηλόπουλος Ιωάννης

*Υποψήφιος Διδάκτωρ Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,
Ελλάδα*

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ?

Περίληψη. *Το παρόν άρθρο διερευνά τη διαδικασία ψηφιοποίησης της φορολογικής διοίκησης στην Ελλάδα και περιγράφει τις βασικές αρχές και μηχανισμούς της. Ο συγγραφέας εξετάζει την εισαγωγή των σύγχρονων τεχνολογιών πληροφορικής στο σύστημα συλλογής και λογιστικής των φορολογικών δεδομένων, καθώς και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών της φορολογικής διοίκησης. Η μελέτη της ελληνικής εμπειρίας επιτρέπει τον εντοπισμό των βασικών πλεονεκτημάτων και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει η εφαρμογή της ψηφιοποίησης στον τομέα αυτό.*

Λέξεις-κλειδιά: *ψηφιοποίηση, φορολογική διοίκηση, Ελλάδα, τεχνολογία πληροφοριών, αυτοματοποίηση.*

UDC 336.25

DOI 10.5281/zenodo.8159209

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8159209>

Digitalisation of tax administration is one of the key trends in the modern economy. In an effort to achieve a more efficient and transparent tax collection and accounting system, governments are increasingly turning to the use of modern information technology. In this article, we will focus on the case of Greece to explore how the digitalisation of tax administration works in this country. We will look at the main principles and mechanisms for implementing modern technology and analyse the benefits and challenges associated with this process. Through studying the Greek experience, we will be able to identify key aspects and success factors in the digitalisation of tax administration that may be useful for other countries seeking to modernise their tax system.

Tax administration plays an important role in the economic development of any country. In a digital economy, the role of tax administration becomes even more important. Currently, countries around the world are actively implementing digital technologies in tax administration. Greece was one of the first countries to implement digital tax administration programmes. In this report, we will review Greece's experience in the field of digital tax administration, identify trends, prospects and priority areas for the development of this industry.

Trends in the development of digital tax administration in Greece

The digital breakthrough and the process of digitalisation have had a great impact on tax administration in Greece. The development and implementation of digital technologies has significantly improved tax administration procedures, which have become simpler and more efficient. However, there are major trends in the development of digital tax administration in Greece:

1. Introduction of electronic declaration

In order to simplify tax administration procedures, the possibility of electronic declaration has been introduced in Greece. Taxpayers can submit their tax declaration online through a special portal of the Tax Service. To perform this action, it is necessary to have an electronic signature or to log in to one's personal account using a personal identifier. Thus, electronic declaration provides taxpayers with the opportunity to submit tax returns and pay taxes electronically, which makes the process faster and more convenient, reduces paper documents and reduces the time spent on the tax administration process.

2- Security of tax data

When processing tax information, the Greek tax authorities ensure maximum protection of users' personal data in order to prevent the leakage of their confidential information. In this regard, Greece has developed regulations designed to ensure the security of tax data. These regulations establish requirements for the security of tax information and the protection of users' personal data.

3- Tax administration for small and medium-sized businesses

SMEs play an important role in the Greek economy. To support this sector, a tax administration has been developed that allows small businesses to submit their declarations online. Entrepreneurs can receive information about their tax obligations, fill in their declarations and pay taxes through a special portal on the website of the Hellenic Tax Authority. The state has also established a tax support and advice programme for taxpayers, which helps them to understand the intricacies of the tax system and reduce potential financial risks.

4- Intensive use of technology

As part of the strategy to develop the digital economy in Greece, the government is actively promoting the use of new technologies in tax administration. In particular, the country has already implemented a programme to introduce e-reporting and e-declaration, which aims to facilitate tax administration procedures and increase transparency in administration. Another important step in the development of digital tax administration in Greece is the use of new data analysis technologies. Based on the analysis of income and expenditure data for additional tax expenditure from unreliable taxpayers, an additional case can be initiated.

The digital economy is transforming all aspects of life, including economic activity. For those in business, the introduction of digital technology and the internet has provided new opportunities to attract customers and increase sales. However, new opportunities for tax evasion have also been created. In this regard, the digital economy has become of growing interest to tax inspectorates [1]. There was a need to adapt tax administration to the digital economy in order to compensate for the loss of revenue that occurred as a result of new tax schemes. Moreover, digital technologies have also led to the emergence of new tools in the tax field. For example, the introduction of electronic payments and multiple pass-through systems, as well as other electronic products and services, have become a basis for the tax inspectorate and an opportunity to collect data on tax liabilities at the control level. About 90 per cent of tax payments are made through electronic payment systems. With the help of electronic payment systems it is possible not only to pay taxes online, but also to fill in various declarations with electronic signature [2]. This simplifies the tax payment procedure from the point of view of companies, which can change the distribution of balance sheets and make more accessible and understandable to the public. Greece has a successful policy to provide an environment for businesses and users. Currently, Greece has been promoting a strategy to identify improper taxpayers for several years. Since the end of 2017, the "KEA" system has been in operation, which

has enabled the fiscal authorities to find tax irregularities. With the help of this system, tax officials can monitor the activities of taxpayers on the Internet (e.g. on classified websites, social networks, etc.).

Companies registered in Greece are required to submit returns through a special portal on the website of the Hellenic Tax Authority (www.aade.gr). The use of this portal is mandatory for companies of all sizes, from large multinational corporations to small and medium-sized enterprises.

According to the Hellenic Statistical Authority (Hellenic National Statistical Institute), retail accounted for 9% of the total e-commerce turnover in 2021. In some product categories, such as communication equipment or consumer electronics, e-commerce accounted for around 20%. At the same time, according to the Hellenic Federation of Tax Agencies (ΕΑΔΑ), the number of software tools used by tax authorities reached 60 thousand in 2021.

Electronic declaration

In order to simplify the declaration procedure, the possibility of electronic declaration was introduced. A taxpayer has the opportunity to submit a tax return online through a special portal of the tax service [3]. These actions can be performed by a user who has provided an electronic signature or logged into his personal account using a personal identifier.

Ensuring the security of tax data

When processing tax information, tax authorities must ensure maximum protection of users' personal data in order to prevent the leakage of their confidential information. In this regard, Greece has developed regulations designed to ensure the security of tax data during electronic processing. These regulations established requirements for the security of tax information and the protection of users' personal data.

Tax administration for SMEs

SMEs play an important role in the Greek economy. To support this sector, a tax administration has been developed that allows small businesses to submit returns online [4]. Entrepreneurs can receive information about their tax obligations, fill out declarations and pay taxes through a special portal on the website of the Greek Tax Authority.

However, many SMEs are not able to deal with tax issues themselves. In this regard, the state has created a programme of support and advice on tax issues [5]. Free tax counselling service is available to all taxpayers and helps them to understand the intricacies of the tax system and reduce possible financial risks.

Intensive use of technology

As part of the strategy to develop the digital economy in Greece, the government is actively promoting the use of new technologies in tax administration. In particular, the country has already implemented a programme to introduce e-reporting and e-declaration, which aims to facilitate tax administration procedures and increase transparency in administration.

Another important step in the development of digital tax administration in Greece is the use of new data analysis technologies. Based on the analysis of income and expenditure data for additional tax expenditure, an additional case can be opened with unreliable taxpayers.

Conclusion and recommendations

In conclusion, it can be said that Greece is at the forefront in its efforts to develop digital tax administration. Through the use of electronic technologies and the development of online services, Greece is creating the conditions for simplifying tax procedures and increasing transparency in the management of tax data. In recent years, Greece has taken a big step towards a more efficient tax administration, developing many programmes and tools that improve tax data collection and processing processes and reduce the likelihood of tax crimes.

Digital tax administration in Greece also maximises the security and confidentiality of tax data, protecting taxpayers' rights and preventing fraud. This creates the conditions for a more transparent and efficient taxation system, which contributes to the development of the economy and strengthens the country's financial stability.

Although Greece's digital tax administration is one of the most developed in Europe, there is still room for improvement. In the future, Greece can continue to develop new technologies and programmes that will further increase the efficiency of tax administration and increase flexibility in its functioning to best meet the needs of today's economy and society.

Reference:

1. Komninos, D., Dermatis, Z., Anastasiou, A., & Liargovas, P. (2020). Training needs of officials of the greek-cypriot tax administration. *Journal of Economics and Business*, 23(1).
2. Liargovas, P., Anastasiou, A., Komninos, D., & Dermatis, Z. (2019). The contribution of electronic tax transactions to increasing the productivity of Greek Tax Administration and serving services for citizens and businesses. *China-USA Business Review*, 18(1), 12-21.
3. Γεωργίου, Σ. (2023). Η εξέλιξη της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα και η συμβολή των ηλεκτρονικών βιβλίων στην καταπολεμησή της.
4. Γιαννέλη, Κ. (2022). Η Δημόσια Διοίκηση στην Ελλάδα και η μετάβαση στην ψηφιακή εποχή.

5. Κασιούλη, Μ. (2020). Πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος: λόγοι, αίτια και αντιμετώπιση.
6. Λεονταρίδη, Ε. (2023). Η αντιληπτή πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος: μία ανάλυση μέσα από τη χρησιμότητα των πληροφοριακών συστημάτων και η πιθανότητα απλοποίησης φορολογικών διαδικασιών.
7. Παπανικολάου, Χ. (2023). Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών διοικήσεων-Η ελληνική προοπτική.
8. Τραυλού, Β. (2017). Φορολογική Διοίκηση και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση: Συγκριτική Μελέτη Ελλάδας-Σουηδίας.

Usmanova, Zulfiya Musaevna

Senior Lecturer, Department of Economics,

Fergana Polytechnic Institute

E-mail: z.usmanova@ferpi.uz

APPROACHES TO IMPROVING THE MECHANISM OF PERSONNEL MANAGEMENT

Abstract. *This article discusses the use of advanced technologies in order to improve the mechanism of personnel management in organizations and enterprises. The study provides recommendations for effective personnel management.*

Key words: *employees, enterprise, management mechanism, management, employee motivation, motivation, human potential.*

Usmanova Zulfiya Musayevna

“Iqtisodiyot” kafedrasi katta o‘qituvchisi

Farg‘ona politexnika instituti

KADRLARNI BOSHQARISH MEKANIZMINI TAKOMILLASHTIRISHGA YONDASHUVLAR

Annotatsiya. *Ushbu maqolada tashkilot va korxonalarda xodimlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish maqsadida ilg‘or texnologiyalardan foydalanish masalalari muhokama qilinadi. Tadqiqotda xodimlarni samarali boshqarish bo‘yicha tavsiyalar berilgan.*

Kalit so‘zlar: *xodimlar, korxonalar, boshqaruv mexanizmi, boshqaruv, xodimlarni rag‘batlantirish, motivatsiya, inson potentsiali*

Усманова Зулфия Мусаевна

Старший преподаватель кафедры «Экономика»

Ферганский политехнический институт

ПОДХОДЫ К СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ

Аннотация. *В данной статье рассматривается использование передовых технологий с целью совершенствования механизма управления персоналом в*

организациях и на предприятиях. В исследовании даны рекомендации по эффективному управлению персоналом.

Ключевые слова: работники, предприятие, механизм управления, менеджмент, мотивация работников, мотивация, человеческий потенциал.

UDC 330.44

DOI 10.5281/zenodo.8159265

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8159265>

Kirish

Ayni paytda barcha sanoat korxonalari va yengil sanoat korxonalarida kadrlar boshqaruvi masalalariga har tomonlama e'tibor qaratilmoqda.

Har bir korxonada rahbariyati oldida asosiy vazifa turibdi - bu foydani oshirish.

Savol tug'iladi - korxonaning gullab-yashnashiga, harakat strategiyasini amalga oshirishga, bozorning ma'lum bir segmentini zabt etishga qanday erishish mumkin?

Bu savollarning barchasiga samarali boshqaruv tizimi orqali javob berish kerak.

Ko'rinib turibdiki, korxonada (tashkilot) ning birlamchi resursi tashkilot korxonasi xodimlari kabi ishlab chiqarish omili hisoblanadi. Ko'p narsa tashkilotda xodimlarni samarali boshqarish darajasiga bog'liq.

Yengil sanoatda faoliyat yuritayotgan barcha tashkilotlar – yirik va kichik, tijorat va notijorat sohalari uchun kadrlarni boshqarish masalalari muhim ahamiyatga ega. Aynan mehnat salohiyatini boshqarish masalalari menejment nazariyasi va amaliyotining strategik muhim jihatlaridan biridir.

Tashkilotlarda amalga oshiriladigan tadbirlarda kadrlar salohiyatini, mehnatni, inson resurslarini boshqarish metodologiyasi birinchi o'rinda turadi, bu esa yakuniy maqsadlarga erishish uchun xodimlarning mahoratidan samarali foydalanishga yordam beradi.

Xodimlarni boshqarish konsepsiyasi tashkilotni boshqarish tartibi bilan birgalikda ko'rib chiqiladi. Natijada, xodimlarni boshqarish tuzilmasi har bir korxonada boshqaruv tizimining o'ziga sifatida ishlaydi.

Xodimlarni boshqarishning nazariy jihati xodimlarni boshqarishning mohiyati, mazmuni, maqsadlari, vazifalari, munosabatlari, tamoyillari va usullarini va mavjud sharoitlarda uni amalga oshirish mexanizmini aniqlash bo'yicha qarashlar uchun pozitsiya bo'lib xizmat qiladi.

Xodimlarni boshqarishning zamonaviy nazariyalari, bir tomondan, ma'muriy boshqaruvga asoslangan tamoyillar va usullarni hisobga olsa, ikkinchi tomondan, xodim shaxsiyatining alohida rolini, uning motivatsion ustuvorliklarini bilishini, ularni shakllantirish va boshqarish qobiliyatini hisobga oladi.

Natijada, rahbariyatni korxonaning birlamchi omili - xodim, korxonadan tashqari esa iste'molchi va uning manfaatlari bo'lgan yangi qadriyatlarga aylantirish kerak.

Korxonada uchun ustuvor vazifalar - bu xodimlarning mehnat samaradorligi, korxonaga qiziqish, ijodiy komponentni rivojlantirish, majburiyat hissini uyg'otishdir.

Bizning jadal rivojlanayotgan zamonamizda xodimlarni boshqarish masalalari bo'yicha qarashlarning asosini ishchi shaxsining ahamiyati ortib borishi, uning ustuvor

yo'nalishlarini bilish, korxonaning maqsadlarni hisobga olgan holda ularni to'g'ri yo'naltirish qobiliyati tashkil etadi.

Adabiyotlar tahlili

Nazariy jixatdan, tadqiqotning asosini Z.T.Gaibnazarova, A.Ya.Kibanov, E.A.Baikov, I.B.Durakova, A.Fayol, F.Teylor kabi mahalliy va xorijiy mualliflarning asarlari tashkil etdi.

Anri Fayol "Umumiy va sanoat menejmenti" kitobining muallifi. Fayolning fikricha, boshqaruv va qarorlar qabul qilishda yetakchi muayyan tamoyillarga amal qilishi kerak. Anri Fayolning fikricha, mehnat taqsimoti prinsipini hisobga olish maqsadga muvofiqdir, unga ko'ra ishchining kamroq miqdordagi maqsad va vazifalarga to'planishi uning kuch e'tiborini bir yo'nalishga qaratadi, buning natijasida ishlar yanada samarali olib boriladi.

Tadqiqot davomida korxonalarda xodimlarni boshqarish bilan bog'liq muammolar aniqlandi. Tadqiqotda xodimlarni boshqarish muammolarini o'rganish sohasidagi rahbar-olimlarning tajribasi va amaliy tavsiyalari o'rganildi. Ilg'or menejerlarni boshqarish tamoyillariga amal qilish nuqtai nazaridan korxonada mehnat resurslaridan oqilona foydalanish tamoyillarini samarali amalga oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqildi.

Ishda o'z sohasida yuksak cho'qqilarni zabt etgan rahbarlar uchun xodimlarni boshqarish usullari qiyosiy tahlil qilindi. Ishda qiyosiy tahlil va tavsiflash usulidan foydalanilgan.

Tahlil va natijalar

O'zbekiston korxonalari faoliyatini tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, hozirgi vaqtda funksional xodimlarni boshqarish bosqichma-bosqich tashkilotning uzoq muddatli maqsadlariga erishishga yordam beradigan alohida tartibga solingan tizimga o'tmoqda. Ushbu tizimning ustuvor tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat: kadrlar siyosati, uning strategiyasi va rejalashtirish.

Kadrlar siyosati quyidagi savollarga javob beradi: tashkilot (korxonada) xodimlarini tanlash uchun nima qilish kerak va kelajakdagi maqsadlarini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun unda faoliyatni qanday tashkil qilish kerak.

Kadrlar strategiyasi esa korxonaga kerakli xodimlarni yollash metodologiyasini hisobga oladi.

Xodimlarni rejalashtirish - bu kadrlar strategiyasida hisobga olingan usullardan foydalangan holda, kadrlar siyosatini amalga oshirish mumkin bo'lgan chora-tadbirlar majmuasini ishlab chiqish jarayonidir.

Mahalliy va xorijiy korxonalarining eksperimental usullarini o'rganish bizga xodimlarni boshqarish tizimining asosiy maqsadini shakllantirishga imkon beradi. Bu esa malakali kadrlar bilan ta'minlash, ulardan samarali foydalanishni tashkil etish, shuningdek, xodimlarni professional darajada rivojlantirishga olib keladi.

Shu maqsadni hisobga olgan holda korxonada xodimlarni boshqarish tizimi shakllantirilmoqda.

Tadqiqotimizning bir qismi sifatida biz har bir korxonaning resursi sifatida insonning roli haqida to'xtalib o'tmoqchimiz.

Ko'plab menejerlar nima uchun ularning tashkilotida ma'lum maqsadlarga erishish qiyin degan savolga duch kelishadi?

Lekin ko'pchilik buni asosiy omil, ya'ni kadrlar boshqaruvining noto'g'riligi bilan bog'lamaydi.

Masalan, xodimlarni boshqarish uchun foydalaniladigan axborot tizimlarining aksariyat qismini tahlil qilish jarayonida quyidagi vazifalarni hal qilinadi: ish vaqtdan foydalanishni hisobga olish, ish haqi fondini boshqarish, xodimlar (bo'sh ish o'rinlari va boshqalar) haqidagi ma'lumotlarni tahlil qilish; zarur hisobotni shakllantirish va tayyorlash, shu bilan birga tashkiliy tuzilmalarni har tomonlama baholash imkoniyatini hisobga olish; mehnat vazifalari tizimlarining muvofiqligini baholash, xodimlarni zaruriy o'qitish masalalarini aniqlash va malaka darajalarini baholashni o'tkazish.

Dunyodagi aksariyat kompaniyalarning amaldagi faoliyatini shuni ko'rsatadiki, muvaffaqiyat kaliti aynan korxonada xodimlarini operativ boshqarishdadir.

Ishlab chiqarish tizimi resurslaridan biri (mehnat, inson) rolidagi shaxs ishlab chiqarish va boshqaruv jarayonlarining muhim elementidir.

Muayyan darajadagi ehtiyojlar, motivlar, qadriyatlar va munosabatlarga ega bo'lgan shaxs xususiyatlari boshqaruvning asosiy subyekti sifatida ishlaydi.

Yuqoridagi yondashuvlar shaxs omilining ishlab chiqarishdagi rolini tahlil qilish nuqtai nazaridan bir xil hodisalarga turli tomonlardan qarashlar majmuini ifodalaganligi sababli, biz "inson omili" tushunchasini har tomonlama tadqiq qilamiz. .

"Inson omili" – odamlarning ichki dunyosi, ularning ehtiyojlari, qiziqishlari, munosabatlari, his-tuyg'ulari, yo'nalishlari va boshqalar Xodimlarning muntazam xatti-harakati va faoliyati haqida ma'lumotsiz boshqaruvda yuqori darajaga erishish oson emas. Ular zamonaviy ishlab chiqarishni, masalan, texnologiya va iqtisodiyot sohasidagi bilimlar darajasida ifodalovchi menejerlarga kerak. Inson omili muammolarini tushunish darajasining yetarli emasligi ishlab chiqarishda turli tushunmovchiliklar uchun asos bo'lib qoladi. Ziddiyatli vaziyatlarning paydo bo'lishi, kadrlar almashinuvining yuqori darajasi, mahsulot sifati va ishlab chiqarish samaradorligining pasayishi yuzaga keladi.

Inson omilining o'zagini shaxsiyat, ya'ni insonning jamiyatdagi taqdiridan xabardor bo'lgan jamiyatning munosib a'zosi sifatidagi psixologik munosabatlari nuqtai nazaridan tashqi ko'rinishi tashkil etadi.

Ilmiy foydalanishga birinchi marta bu atama Frederik Teylor tomonidan kiritilgan bo'lib, u o'z oldiga korxonada uni intensivlashtirish orqali unumdorlikni oshirish tizimini yaratish vazifasini qo'ygan. U mehnat unumdorligining pastligining asosiy sababi ishchilarni rag'batlantirish tizimining mukammal emasligi degan xulosaga keldi.

Teylorning fikrlariga ko'ra:

birinchidan, ishning iqtisodiy usullarini joriy etish zarurati;

ikkinchidan, xodimlarni kasbiy tanlash va tayyorlash masalalarini hisobga olish;

uchinchidan, kadrlarni joylashtirishga e'tibor berish;

to'rtinchidan, rahbarlar va xodimlar o'rtasidagi o'zaro hamkorlikni tashkil etishning maqsadga muvofiqligini ta'minlash zarur.

Olim Anri Fayol birinchi bo'lib boshqaruvda inson omili qonuniyatlarini hisobga olishning yetarlicha izchil tamoyillar tizimini ishlab chiqdi. Fayol yuqori boshqaruv faoliyati bilan bog'liq holda mehnatni rag'batlantirish masalalarini ishlab chiqdi.

Xulosa va takliflar

Xulosa sifatida shuni ta'kidlash kerakki, xodimlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish uchun tashkilot yoki korxonaning xususiyatlari va imkoniyatlarini hisobga olish kerak. Yuqorida tahlillar jarayonida korxonalarining kadrlar boshqaruvidagi muammolarning kelib chiqish sabablariga oydinlik kiritildi va yechimlar ko'rsatildi.

Korxonada xodimlarni samarali boshqarish uchun quyidagi postulatlariga amal qilish kerak:

birinchidan, xodimning ijtimoiy resurs sifatidagi xususiyatlarini asoslash, unga yagona boshqaruv obyekti nuqtai nazaridan ahamiyat berish;

ikkinchidan, inson tabiatini tushunish, mehnat va boshqaruvni oqilona tashkil etish tamoyillari asosida ijtimoiy totuvlik orqali yuqori mehnat unumdorligini ta'minlash.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Abdullayev, A. M., & ets. (2020) Analysis of industrial enterprise management systems: essence, methodology and problems. *Journal of Critical Reviews*, 7 (14), 1254-1260. <https://dx.doi.org/10.17605/OSF.IO/E6JFS>.
2. Gaibnazarova, Z. T. (2020). Relationship of human capital with intellectual capital and its role in improving the economic efficiency of enterprise production. *Человеческий капитал и профессиональное образование*, (2), 4-11.
3. Ilyosov, A. (2021). Prospects for the use of mechanisms based on the cluster approach in the development of exports of industrial products. *Electronic journal of actual problems of modern science, education, and training*, 67-78.
4. Ilyosov, A. A. (2020). Industrial and regional analysis of industrial production and export in Uzbekistan. *EPRA International Journal of Research and Development (IJRD)*, 5(10), 173-179.
5. Ilyosov, A.A. (2022). Sanoat mahsulotlari eksporti: hududiy tahlil, omillar va eksportdagi tendentsiyalar (Farg'ona viloyati misolida). *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (1), 31-39. Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6089956>
6. Ilyosov, A. (2020). Some problems in digital production and export of industrial products in the digital economy// *Economics and finance*. 2020. №3. 175-182 p. ISSN 2010-9997
7. Kurpayanidi, K. et al. (2020). The issue of a competitive national innovative system formation in Uzbekistan. *E3S Web of Conferences*. – *EDP Sciences*, 2020. – T. 159. – C. 04024. DOI: <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202015904024>
8. Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. (2020). Koronavirus pandemiyasining jahon va hududiy sanoat mahsulotlari eksportiga ta'siri: muammo va takliflar. “*Yangi O'zbekiston iqtisodiyotining makroiqtisodiy barqarorligini taminlash: muammolar, tahlillar va natijalar*” mavzusida Respublika miqyosida onlayn, ilmiy masofaviy konferentsiya materiallari.
9. Kurpayanidi, K. I., & Ilyosov, A. A. (2020). Problems of the use of digital technologies in industry in the context of increasing the export potential of the country. *ISJ Theoretical & Applied Science*, 10 (90), 113-117. Soi: <http://s-o-i.org/1.1/TAS-10-90-23> Doi: <https://dx.doi.org/10.15863/TAS.2020.10.90.23>

10. Kurpayanidi, K. I., & Mihaylov, A. B. (2022). К вопросам подготовки конкурентоспособных кадров для сферы услуг в условиях цифровых изменений." Oliy ta'lim muassasalarida raqobatbardosh kadrlar tayyorlashning zamonaviy integratsiyasini ta'minlash: muammolar va yechimlar", Uzbekistan, Konand. *Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6649327>*
11. Mikhaylov, A. B., (2023). To the problem of in-company training of company employees. Publishing House "Baltija Publishing". International scientific conference «Information technologies and management in higher education and sciences»: conference proceedings (November 28, 2022.). Riga, Latvia: "Baltija Publishing", 2022. Part 2. 388 pages. 313-317 bb. *Doi: <https://doi.org/10.30525/978-9934-26-277-7-169>*
12. Mikhaylov, A.B. (2022). Trends in the development of artificial intelligence in the financial system . Fan, ta'lim va ishlab chiqarish integratsiyasi asosida muhandislik-texnologiya sohasini rivojlantirish istiqbollari mavzusidagi xalqaro talabalar anjumani. Termiz, Termiz muhandislik-texnologiya instituti-2022. 30-noyabr 2022-yil. 2-qism. 361-362 bb. *Doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8105395>*
13. Mikhaylov, A.B. (2023). Industry 4.0 and its impact on cross-border investment: new challenges and opportunities. "Iqtisodiy tadqiqotlarga asoslangan oliy ma'lumotli iqtisodchi kadrlarni tayorlash: muammolar va innovatsion yechimlar". Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiyasi to'plami. 2023 yil 6-7 iyun: - Buxoro: Sadridin Salim Buxoriy, Durdoni Nashriyoti, 2023.
14. Tukhtasinova, M. M. (2020). Perspective directions for increasing the economic potential of the textile industry of the republic of Uzbekistan. *ISJ Theoretical & Applied Science, 04 (84)*, 812-818.
15. Tukhtasinova, M. M. (2022). State stimulation of the development of innovative processes in the economy. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 2(11)*, 189-196.
16. Tukhtasinova, M. M. (2023). Институциональные условия, определяющие структуру предпринимательства в Узбекистане. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali, 3(1)*, 40-53.
17. Власова, Т. А., & Тимохина, О. А. (2019). Реализация управленческого подхода к совершенствованию механизма формирования и развития кадрового потенциала организации. *Научный журнал Дискурс, (3)*, 125-133.
18. Гурий, П. С., & Малахай, С. Н. (2019). Новые формы систем управления организациями региона: ставка на социальные аспекты методов управления персоналом. *Сборник научных работ серии "Государственное управление"*, (1), 252-256.
19. Докукина, И. А., & Полянин, А. В. (2020). Методический подход к оценке кадрового потенциала на основе обоснования стратегических направлений развития. *Организатор производства, 28(2)*, 54-72.
20. Курпаяниди, К. И., & Илёсов, А. А. (2022). Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иктисодий механизмларини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида)// *Монография. Al-Ferganus, 2022. ISBN 978-9943-7707-5-1. – DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>*
21. Михайлов, А. Б., & Муниров, Д. Э. (2021). К вопросам инвестирования в человеческий капитал. *Экономика и социум, (12-2 (91))*, 239-249.

22. Тейлор, Ф. У. (2012). Принципы научного менеджмента. *Точки над Ё*, (3), 105-116.
23. Усманова, З. М. (2021). К вопросам совершенствования подходов и механизмов управления персоналом на предприятиях лёгкой промышленности. In *Современная наука. XXI век: научный, культурный, ИТ контекст* (pp. 268-271).
24. Черникова, Л. В. (2023). Основные аспекты управления персоналом на предприятии. In *Уральские научные чтения: Сборник статей по итогам Всероссийской научно-практической конференции с международным* (p. 138).

Hurmatli hamkasabalar “Al-Ferganus” nashriyoti va “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” elektron jurnali O‘zbekiston ta’lim xizmatlari bozorida o‘zining faoliyatini boshlaganligini ma’lum qilamiz.

Ajoyib imkoniyatdan siz birinchilar qatorida foydalanib ilmiy nashrlaringizni chop etishingiz mumkin.

“Al-Ferganus” nashriyotimiz tomonidan Siz taqdim etgan darslik, o‘quv qo‘llanma, monografiya va ilmiy risolalarga ISBN, Doi halqaro raqamli idenfikatorlarni biriktirish, ularning elektron zamonaviy andozadagi muqovalar va ishlanmalarning elektron maketini yaratish, nashriyotda e’lon qilingan ishlarni elektron axborot nashrlarida joylashtirish xizmatlari ko’rsatiladi.

Bizning nashriyotimizning boshqa nashriyotlardan farqi shundaki, tezkor va sifatli xizmat ko’rsatamiz hamda eng asosiysi biz Sizning ishlaringizni Alisher Navoiy nomidagi O‘zbekiston Milliy kutubxonasi va Rossiya Milliy kutubxonasi fondlariga bepul joylashga shuningdek, Rossiya ilmiy iqtiboslik indeksi (RINTs va E – library) platformasiga, CrossRef bazalariga shartnoma asosida joylashtirishga ko’maklashamiz.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 elektron jurnali ham o‘z faoliyatini boshlamoqda. Bizning jurnalda O‘zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi ixtisosliklari fizika-matematika, kimyo, biologiya, geologiya-mineralogiya, texnika, qishloq xo’jaligi, tarix, iqtisodiyot, falsafa, filologiya, geografiya, yuridik, pedagogika, tibbiyot san’atshunoslik, arxitektura, psixologiya, sotsiologiya fanlari bo’yicha milliy va xorijiy mualliflarning fanlardan erishgan yutuqlari

va istiqbollari borasidagi ilmiy maqolalari, ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan olimlarning ilmiy izlanishlari natijalari e'lon qilinadi. Elektron jurnal har oyda bir marta e'lon qilinadi.

Jurnallarda e'lon qilinadigan har bir maqolaga shartnoma asosida DOI (Crossref) raqami beriladi.

Shuningdek, tahririyat tomonidan:

- maqolalarni sifatli tarjima qilish;
- maqolalarni tahrirlash va jurnallar talabiga moslash;
- maqolalarga ishlov berish;
- maqolalarni plagiatsiz tekshirish;
- xorijdagi nufuzli (Scopus, Web of sciences va yuqori impakt faktorli)

jurnallarda maqollarni sifatli va ishonchli chop etishga ko'maklashish xizmatlarini ham ko'rsatadi.

Imkoniyatni boy berib qo'ymang!

Quyidagi manzillarga murojaat qiling:

Elektron pochta manzili: Alferganus.ltd@gmail.com

Telegramm manzilimiz : [@Alferganus_ltd](https://www.instagram.com/Alferganus_ltd)

Telefonlar: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali»- «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali – International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических

позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособий, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti
Administratsiyasi
huzuridagi Axborot
va ommaviy
kommunikatsiyalar
agentligi

№ 7430-3360-d0e2-4e5b-8cf1-9914-2923
Hujjat yaratilgan sana: 2021-06-22
Ariza raqami: 32087634

Hujjat berilgan: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "AL-FERGANUS"
Qabul qiluvchining identifikatsiya raqami: 308291417

Ommaviy axborot vositasi davlat ro'yxatidan o'tkazilganligi to'g'risida
GUVOHNOMA

№ 1189

Nomi: "Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar"

Tarqatish shakli: jurnal

Til(lar)i: o'zbek, rus, ingliz

Muassis(lar)i: "AL-FERGANUS" mas'uliyati cheklangan jamiyat

Ixtisoslashuvi: fan sohalaridagi ilmiy nashr

Tahririyat manzili: 150100, Farg'ona viloyati, Farg'ona shahar, Mustaqillik ko'chasi, 42-uy

Tarqatish hududi: O'zbekiston Respublikasi hamda belgilangan tartibda chet davlatlarga

Berilgan sanasi: 17-06-2021

Ro'yxatdan o'tkazuvchi organ rahbari: Xodjayev Asadjon Azatbekovich

Mazkur hujjat Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qarori bilan tasdiqlangan O'zbekiston Respublikasi Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali to'g'risidagi nizomga muvofiq shakllantirilgan elektron hujjatning nusxasi hisoblanadi. Elektron hujjatning nusxasida ko'rsatilgan ma'lumotlar to'g'riligini tekshirish uchun repo.gov.uz veb-saytiga o'ting va elektron hujjatning noyob raqamini kiriting yoki mobil telefon yordamida QR-kodni skaner qiling. Diqqat! Vazirlar Mahkamasining 2017 yil 15 sentyabrdagi 728-son qaroriga muvofiq elektron hujjatlardagi ma'lumotlar qonuniy hisoblanadi. Davlat organlariga Yagona portalda shakllantirilgan elektron hujjatlarning nusxalarini qabul qilishni rad etishlari qat'iy taqiqlangan.

9103

21.03.2021

Центр государственных услуг

4007765

СВИДЕТЕЛЬСТВО

О государственной регистрации юридического лица (субъекта предпринимательства)

Настоящим подтверждается, что в Единый государственный реестр субъектов предпринимательства внесена запись о создании:

Общество с ограниченной ответственностью "AL-FERGANUS"

(Полное наименование юридического лица – субъекта предпринимательства с указанием организационно-правовой формы)

ООО "AL-FERGANUS"

(Сокращенное наименование юридического лица)

13.03.2021

За регистрационным номером: 963830

(Число, месяц (прописью), год):

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Организационно-правовая форма:

Общество с ограниченной ответственностью

Местонахождение:

Ферганская область, г. Фергана, Aeroport,

Свидетельство выдано:

Ферганская область, г. Фергана, ЦЕНТР
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

(Полное наименование регистрирующего органа):

Our publications

Bizning nashrlarimiz

Наши издания

Курпаяниди К.И.,

Логистика: учебник. /К.И. Курпаяниди. Фергана: AL-FERGANUS, 2023. — 516 с.

ISBN 978-9943-8580-6-0

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8022038>

Kurpayanidi K.I.,

The dynamics of entrepreneurship in the transformation of economic institutions: monograph / Kurpayanidi K.I., edited by M.A.Ikramov. - Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2023. – 200 p.

ISBN 978-9943-8580-4-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7913100>

M. Butaboyev, Sh. Axunova

Raqamli iqtisodiyotda bulutli hisoblash texnologiyalari. O'quv qo'llanma:
AL- FERGANUS, 2023. — 200 b.

ISBN 978-9910-9664-0-8

M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova

Yashil iqtisodiyot: darslik/
M.T.Bo'taboev, E. A.Muminova
Farg'ona, AL-FERGANUS, 2023. 233 b.

ISBN: 978-9943-8580-5-3

Madraximov M. M,
Yunusaliev E.M.,
Abdulhayev Z. E.,
Sattorov A. X.
Gidravlika va
gidropnevmoymoyuritmalar
fanidan masalalar to'plami.
O'quv qo'llanma.
Farg'ona, AL-FERGANUS,
2023. 340 b.

ISBN 978-9943-8580-9-1

Kurpayanidi K.I.,
Entrepreneurship in the
context of institutional
transformation of the
economy: monograph /
Kurpayanidi K.I., edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 220
p.

ISBN 978-9943-8579-6-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

Kurpayanidi K.I., Ilyosov A.A.

Bojxona ishi: o'quv qo'llanma/ Kurpayanidi K.I., Ilyosov A.A. Farg'ona, AL-FERGANUS, 2022. 308 b.

ISBN: 978-9943-8580-0-8

Muminova E.A

Bojxona ishi: darslik/Muminova E.A. Farg'ona, AL-FERGANUS, 2022.

ISBN:978-9943-8579-9-5

Kurpayanidi K.I.

Bojxona ishi: darslik/
Kurpayanidi K.I.Farg'ona,
AL-FERGANUS, 2022.
376 b.

ISBN: 978-9943-8579-8-8

Тўхтасинова Д.Р

Корхоналарда
ходимларни бошқаришда
инновацион усуллардан
фойдаланишни
такомиллаштириш:
монография / Тўхтасинова
Д.Р. - Фарғона
политехника институти.
Фарғона, AL-FERGANUS,
2022. – 162 б.

ISBN 978-9943-8579-5-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7352200>

Kurpayanidi K.I.,

Issues of innovation and innovation management in the context of economic transformation: monograph / Kurpayanidi K.I.,

edited by M.A.Ikramov. – Fergana polytechnic institute. AL-FERGANUS, 2022. – 280 p.

ISBN 978-9943-8579-2-6

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7220693>

**Курпаяниди К.И.,
Муминова Э.А.**

Основы экономических знаний. Учебное пособие. Для неэкономических направлений бакалавриата высших образовательных учреждений /К.И.Курпаяниди, Э.А.Муминова - Ферганский политехнический институт. Фергана: AL-FERGANUS, 2022.-280 с.

ISBN: 978-9943-7707-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6880920>

МАДАМИНОВ Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мадаминов Ж.З.

Бўлажак муҳандисларнинг лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикаси: Монография / Мадаминов Ж.З. - Фарғона политехника институти. Фарғона, AL-FERGANUS, 2022. – 150 б.

ISBN: 978-9943-8579-0-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7060384>

Курпаяниди К. И., Илёсов А.А. Саноат маҳсулотлари экспортининг ташкилий-иқтисодий механизmlарини такомиллаштириш (Фарғона вилояти саноат тармоғи мисолида): монография / Курпаяниди К. И., Илёсов А.А.; М. А. Икрамов тахрир остида. - Фарғона политехника институти. AL-FERGANUS, 2022. – 184 б.

ISBN 978-9943-7707-5-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6618980>

Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров

CAD/CAM/CAE ТИЗИМЛАРИДА
ЛОЙИХАЛАШ АСОСЛАРИ

Дарслик

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Мамуров Э.Т., Гафуров А.М. CAD/CAM/CAE тизимларида лойиҳалаш асослари. Дарслик /Э.Т.Мамуров, А.М.Гафуров – Фарғона: AL-FERGANUS, 2022.- 200 б.

ISBN 978-9943-7706-9-0

Ўзбекистон Республикаси Олий ва ўрта махсус таълим вазирлиги ҳузуридаги Олий, ўрта махсус ва профессионал таълим йўналишлари бўйича ўқув-услубий бирлашмалар фаолиятини Мувофиқлаштирувчи кенгаш томонидан дарслик сифатида тавсия этилган. (2022 йил 9 сентябр №302-сонли буйруқ).

E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov,
S.M.Yusupov

Mexatronika asoslari

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

Mamurov E.T., Xusanov Yu.Yu., Yusupov S.M. Mexatronika asoslari. Darslik/ - E.T.Mamurov, Yu.Yu.Xusanov, S.M.Yusupov - Farg'ona: AL-FERGANUS, 2022. 280 b.

ISBN 978-9943-7707-1-3

O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi huzuridagi Oliy, o'rta maxsus va professional ta'lim yo'nalishlari bo'yicha o'quv-uslubiy birlashmalar faoliyatini Muvofiqlashtiruvchi kengash tomonidan darslik sifatida tavsiya etilgan. (2022 yil 9 sentyabr №302-sonli buyruq).

E.T.Mamurov, S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov

YO'NALISHGA KIRISH

Darslik

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2022

**Mamurov E.T., Yusupov
S.M., Xusanov Yu.Yu.**

Yo'nalishga kirish. Darslik /
E.T.Mamurov,
S.M.Yusupov,
Yu.Yu.Xusanov - Farg'ona:
AL-FERGANUS, 2022.-
150 b.

ISBN 978-9943-7707-0-6

*O'zbekiston
Respublikasi Oliy va
o'rta maxsus ta'lim
vazirligi huzuridagi
Oliy, o'rta maxsus va
professional ta'lim
yo'nalishlari bo'yicha
o'quv-uslubiy
birlashmalar
faoliyatini
Muvofiqlashtiruvchi
kengash tomonidan
darslik sifatida tavsiya
etilgan. (2022 yil 9
sentyabr №302-sonli
buyruq).*

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K.I. KURPAYANIDI D.E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

**Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.**
Management of innovative
activity of business entities
in industry: monograph /
Kurpayanidi K.I., Mamurov
D.E.; edited by
M.A.Ikramov. - Fergana
polytechnic institute. AL-
FERGANUS, 2022. – 200 p.

ISBN: 978-9943-7707-3-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6475830>

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.

Тўқимачилик саноати кластерлари
фаолиятида бошқарув механизмларини
такомиллаштириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Муминова Э.А.,
Хонкелдиева К.Р.
Тўқимачилик саноати
кластерлари
фаолиятида бошқарув
механизмларини
такомиллаштириш

[Матн]: монография
/Э.А.Муминова,
К.Р.Хонкелдиева.-

Фарғона политехника
институти. Фарғона: AL-
FERGANUS, 2022.-166 б.

ISBN: 978-9943-7707-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6759902>

РАХМОНАЗАРОВ П.Й.

Худудларнинг иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш самарадорлигини
ошириш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2022

Рахмоназаров П.Й.
Худудларнинг
иқтисодий - экологик
тизимларини бошқариш
самарадорлигини

ошириш: монография /
Рахмоназаров П.Й. -
Фарғона политехника
институти. AL-
FERGANUS, 2022. – 170 б.

ISBN 978-9943-7707-6-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6750455>

Ashurov, M. S. Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari. Monografiya. Farg'ona: Al-Ferganus, 2022.- 120 b.

Ashurov Maxammadjon Sotvoldievich

Sanoat korxonalarida risklarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish strategiyalari
Monografiya

Farg'ona - AL – FERGANUS - 2022

Abdullaev A.M., Kurpayanidi K. I., Khudaykulov A. S. Institutional transformation of the business sector. Monograph. Fergana "AL-FERGANUS", 2021. - 180 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi, A.Sh. Khudaykulov

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE ENTREPRENEURIAL SECTOR

Monograph

Fergana - AL – FERGANUS - 2021

ISBN: 978-9943-7189-9-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.**
Problems and solutions for
the formation of a
competitive national
innovation system.
Monograph. Edited by
Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 102 p.
ISBN: 978-9943-7706-0-7

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

**Ashurov M.S., Shakirova
Yu.S.**
Environmental
problems and strategic
directions of environmental
management in their
solution. Monograph. Edited
by Doctor of Economics,
Professor Ikramov M.A.,
Fergana: Al-Ferganus,
2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-4-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Жўраева, Н.Қ. Уй-жой коммунал соҳаси фаолиятини бошқариш механизмларини такомиллаштириш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 140 б.

ISBN: 978-9943-7189-8-2

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5335878>

Mirzaev, A.T. Methodological aspects of tourism and recreational activity management in Uzbekistan: changes and prospects: Monograph /Mirzaev A.T.; ed G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 174 p.

ISBN: 978-9943-7706-3-8

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722700>

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Муминова, Е.А.
Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

ISBN: 978-9943-7706-1-4

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М. Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

ISBN: 978-9943-7189-7-5

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL - FERGANUS - 2021

Nazarmatov, O.S.

Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ISBN: 978-9943-7706-2-1

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

UBAYDULLAYEV M.M.

G'O'ZADA DEFOLIATSIYA O'TKAZISHNING
MAQBUL ME'YOR VA MUDDATLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

Ubaydullayev M.M.

G'o'zada defoliatsiya o'tkazishning maqbul me'yor va muddatlari. Monografiya. /q.x.f.d., professor F.J. Teshayev muharrirligi ostida. Farg'ona: Al-Ferganus, 2021. – 160 b.

ISBN: 978-9943-7706-6-9

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

